

“A Dançaterapia Como prática Integrativa de Cuidado de Enfermagem na Saúde Coletiva: Uma Revisão Integrativa”
dados da pesquisa para consulta pública

Glendha Bourguignon Corrêa da Silveira <https://orcid.org/0009-0005-4163-0919>

Ana Beatriz Ribeiro Bartals <https://orcid.org/0009-0004-6423-1497>

Debora Martins dos Santos <https://orcid.org/0009-0004-0926-1423>

Victoria Gouvêa de Abreu <https://orcid.org/0009-0000-5730-760X>

Yasmim Romaneli da Silva <https://orcid.org/0009-0009-6844-7662>.

Cristiane Rodrigues da Rocha <https://orcid.org/0000-0002-5658-0353>

Tabela - PAÍSES x PUBLICAÇÕES

País	Nº de estudos	% do total
Brasil	17	35%
China	7	14%
Estados Unidos	6	12%
Itália	5	10%
Espanha	5	10%
Reino Unido	4	8%
Outros	5	11%
Total	49	100%

Extração de dados dos artigos da pesquisa

Tabela A

Título	Autores	Ano de publicação	País de Origem	Tipo de estudo	Incluído / Não incluído
1- Effects of a 16-week dance intervention on the symptom cluster of fatigue-sleep disturbance-depression and quality of life among patients with breast cancer undergoing adjuvant chemotherapy: A randomized controlled trial (Efeitos de uma intervenção de dança de 16 semanas no conjunto de sintomas de fadiga-distúrbio do sono-depressão e na qualidade de vida entre pacientes com câncer de mama submetidos à quimioterapia adjuvante: um ensaio clínico randomizado)	Xiaole Ele, Marques Shek Nam Ng, Kai Chow Choi, Winnie Kwok Wei So	2022	China	Ensaio clínico randomizado prospectivo, cego para avaliadores e com dois braços	Incluído

<p>2- Biodanza as a Nonpharmacological Dance Movement-Based Treatment in Older People With Alzheimer's Disease: An Italian Pilot Study in 2 Tuscan Nursing Homes. (Biodanza como tratamento não farmacológico baseado em movimentos de dança para idosos com doença de Alzheimer: Um estudo piloto italiano em duas casas de repouso da Toscana)</p>	<p>Chiesi, Fabrice MD; Gori, Eleonora MD; Collini, Francesca MD; Palfrader, Angelo MD; Galli, Roberto MD; Guazzini, Andrea PhD; Collodi, Stefania MD; Lorini, Chiara PhD; Bonaccorsi, Guglielmo MD</p> <p><i>Prática de Enfermagem Holística</i> 35(5):p 264-272, setembro/outubro de 2021. DOI: 10.1097/HNP.0000000000000470</p>	<p>2021</p>	<p>Itália</p>	<p>Estudo piloto multicêntrico observacional prospectivo pré/pós-teste.</p>	<p>Incluído</p>
--	--	-------------	---------------	---	-----------------

<p>3- Dance and Movement Therapy Methods for Compassion Satisfaction, Burnout, and Compassion Fatigue in Nurses: A Pilot Study. (Métodos de dança e terapia de movimento para satisfação com a compaixão, esgotamento e fadiga por compaixão em enfermeiros: um estudo piloto)</p>	<p>Yagmur Çolak Yilmazer, MSc, RN,Kadriye Buldukoglu, PhD, Enfermeira Registrada,Tugçe Tuna, MA, eSevin Seda Güney, RDMP, MA</p>	<p>2020</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>4- Mat Pilates and belly dance: Effects on patient-reported outcomes among breast cancer survivors receiving hormone therapy and adherence to exercise (Pilates de solo e dança do ventre: efeitos nos resultados relatados por pacientes entre sobreviventes de câncer de mama que recebem terapia hormonal e adesão ao exercício)</p>	<p>Leonessa Boing, Tatiana de Bem Fretta, Brigid M Lynch, Mirella Dias, Luciana Martins da Rosa, Fátima Baptista, Anke Bergmann, Danielly Yani Fausto, Julia Beatriz Bocchi Martins, Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães.</p>	<p>2022</p>	<p>Brasil</p>	<p>Ensaio clínico randomizado, prospectivo e de três braços, de centro único</p>	<p>Incluído</p>

<p>5- The Mirroring Dance: Synchrony and Interaction Quality of Five Adolescents and Adults on the Autism Spectrum in Dance/Movement Therapy (A Dança do Espelhamento: Sincronia e Qualidade de Interação de Cinco Adolescentes e Adultos no Espectro Autista em Terapia de Dança/Movimento)</p>	<p>Manders E, Goodill S, Koch SC, Giarelli E, Polansky M, Fisher K, Fuchs T</p>	<p>2021</p>	<p>EUA</p>	<p>Estudo piloto, análise secundária de métodos mistos de vídeos</p>	<p>Não incluído</p>
<p>6- The impact of physical exercises with elements of dance movement therapy on the upper limb grip strength and functional performance of elderly wheelchair users living in nursing homes - a randomized control trial. (O impacto de exercícios físicos com elementos da terapia do movimento da dança na força de preensão dos membros superiores e no desempenho funcional de idosos usuários de cadeira de rodas residentes em casas de repouso – um ensaio clínico randomizado)</p>	<p>Wołoszyn N, Wiśniowska-Szurlej A, Grzegorzczak J, Kwolek A</p>	<p>2021</p>	<p>Polônia</p>	<p>Ensaio clínico randomizado (ECR) com três grupos: grupo 1, exercício básico (ECB); grupo 2, exercício físico com elementos de terapia de movimento e dança (DMO); e grupo 3, tratamento usual (CO).</p>	<p>Não incluído</p>

<p>7-Tango-Therapy Intervention for Older Adults with Cognitive Impairment Living in Nursing Homes: Effects on Quality of Life, Physical Abilities and Gait (Intervenção de tangoterapia para idosos com deficiência cognitiva que vivem em casas de repouso: efeitos na qualidade de vida, habilidades físicas e marcha)</p>	<p>Bracco L, Cornaro C, Pinto-Carral A, Koch SC, Mourey F</p>	<p>2023</p>	<p>França</p>	<p>Estudo multicêntrico, com avaliação pré e pós-intervenção</p>	<p>Incluído</p>
<p>8- Dance as Prevention of Late Life Functional Decline Among Nursing Home Residents (A dança como prevenção do declínio funcional na terceira idade entre residentes de lares de idosos)</p>	<p>Machacova K, Vankova H, Volicer L, Veleta P, Holmerova I</p>	<p>2017</p>	<p>República Tcheca</p>	<p>Ensaio controlado randomizado</p>	<p>Não incluído</p>
<p>9- Effects of a structured dance program in Parkinson's disease. A Greek pilot study (Efeitos de um programa de dança estruturado na doença de Parkinson. Um estudo piloto grego)</p>	<p>Elpidoforou M, Bakalidou D, Drakopoulou M, Kavga A, Chrysovitsanou C, Stefanis L</p>	<p>2022</p>	<p>Grécia</p>	<p>Estudo piloto, prospectivo, não randomizado, não controlado e aberto</p>	<p>Incluído</p>

<p>10- Pilates versus Zumba training effects on postural control under conflicting sensory conditions in postmenopausal women. (Efeitos do treinamento de Pilates versus Zumba no controle postural sob condições sensoriais conflitantes em mulheres na pós-menopausa)</p>	<p>Ben Waer F, Alexe DI, Lahiani M, Sanchez-Gomez R, Chaari F, Alexe CI, Tohanean DI, Rebai H, Iconomescu TM, Talaghir LG, Sahli S</p>	<p>2024</p>	<p>Romênia</p>	<p>Estudo randomizado com cegamento</p>	<p>Incluído</p>
<p>11- Group pain neuroscience education and dance in institutionalized older adults with chronic pain: a case series study. (Educação em neurociência da dor em grupo e dança em idosos institucionalizados com dor crônica: um estudo de série de casos)</p>	<p>Simões P, Andias R, Simões D, Silva AG</p>	<p>2022</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>12- Effects of dance intervention on frailty among older adults. (Efeitos da intervenção da dança na fragilidade entre idosos)</p>	<p>Meng X, Li G, Zhang G, Yin H, Jia Y, Wang S, Shang B, Wang C, Chen L</p>	<p>2020</p>	<p>China</p>	<p>Ensaio clínico com intervenções de dança entre idosos residentes em uma casa de repouso.</p>	<p>Não incluído</p>

<p>13- Ballet after breast cancer: investigating the feasibility and acceptability of a novel 16-week classical ballet intervention for breast cancer survivors. (Balé após câncer de mama: investigando a viabilidade e aceitabilidade de uma nova intervenção de balé clássico de 16 semanas para sobreviventes de câncer de mama)</p>	<p>Macdonald ER, Clifford BK, Simar D, Ward RE</p>	<p>2022</p>	<p>Austrália</p>	<p>Estudo com intervenção</p>	<p>Não incluído</p>
<p>14- Psychomotor Dance Therapy Intervention (DANCIN) for people with dementia in care homes: a multiple-baseline single-case study. (Intervenção de terapia de dança psicomotora (DANCIN) para pessoas com demência em lares de idosos: um estudo de caso único de base múltipla)</p>	<p>Guzmán A, Freeston M, Rochester L, Hughes JC, James IA</p>	<p>2016</p>	<p>Reino Unido</p>	<p>Estudo de caso único com múltiplas linhas de base</p>	<p>Incluído</p>

<p>15- We think you can dance! A pilot randomised controlled trial of dance for nursing home residents with moderate to severe dementia. (Achamos que você sabe dançar! Um ensaio piloto randomizado e controlado de dança para residentes de casas de repouso com demência moderada a grave)</p>	<p>Low LF, Carroll S, Merom D, Baker JR, Kochan N, Moran F, Brodaty H</p>	<p>2016</p>	<p>Austrália</p>	<p>Ensaio piloto randomizado controlado com avaliações nas semanas 0, 16 e 32</p>	<p>Não incluído</p>
<p>16- Mismatch between subjective and objective motor improvements with adapted tango intervention in older adults. (Descompasso entre melhorias motoras subjetivas e objetivas com intervenção de tango adaptado em adultos mais velhos)</p>	<p>Bennett CG, Angel N, Hackney ME</p>	<p>2020</p>	<p>EUA</p>	<p>Delineamento quase experimental de medidas repetidas.</p>	<p>Não incluído</p>

<p>17- A Pilot randomized clinical trial of adapted tango to improve cognition and psychosocial function in African American women with family history of Alzheimer's disease (ACT trial). (Um ensaio clínico piloto randomizado de tango adaptado para melhorar a cognição e a função psicossocial em mulheres afro-americanas com histórico familiar de doença de Alzheimer (ensaio ACT))</p>	<p>Wharton W, Jeong L, Ni L, Bay AA, Shin RJ, McCullough LE, Silverstein H, Hart AR, Swieboda D, Hu W, Hackney ME</p>	<p>2021</p>	<p>EUA</p>	<p>Ensaio clínico piloto randomizado e controlado por placebo,</p>	<p>Não incluído</p>
<p>18- The effect of labor dance on perceived labor pain, birth satisfaction, and neonatal outcomes. (O efeito da dança de parto na dor percebida no parto, na satisfação com o parto e nos resultados neonatais)</p>	<p>Akin B, Saydam BK</p>	<p>2020</p>	<p>Turquia</p>	<p>Estudo experimental e prospectivo</p>	<p>Incluído</p>

<p>19- Effects of dance on motor functions, cognitive functions, and mental symptoms of Parkinson's disease: a quasi-randomized pilot trial. (Efeitos da dança nas funções motoras, funções cognitivas e sintomas mentais da doença de Parkinson: um ensaio piloto quase randomizado.)</p>	<p>Hashimoto H, Takabatake S, Miyaguchi H, Nakanishi H, Naitou Y</p>	<p>2015</p>	<p>Japão</p>	<p>Ensaio controlado randomizado</p>	<p>Incluído</p>
<p>20- Effects of traditional Thai folk dance combined with cognitive stimulation program on behavior and cognition among older adults with cognitive decline: A randomized controlled trial. (Efeitos da dança folclórica tradicional tailandesa combinada com um programa de estimulação cognitiva no comportamento e na cognição de idosos com declínio cognitivo: um ensaio clínico randomizado)</p>	<p>Sanprakhon P, Suriyawong W, Longphasuk N, Khatichop N, Arpaichiraratana C, Wongwiseskul S, Rattanaselanon P, Pipatpiboon N, Thaipisuttikul P</p>	<p>2025</p>	<p>Tailândia</p>	<p>Ensaio clínico randomizado simples-cego</p>	<p>Incluído</p>

<p>21- The Effect of Applied Dance Therapy on Life Satisfaction and Fear of Happiness Among Turkish Board High School Students.(O efeito da terapia de dança aplicada na satisfação com a vida e no medo da felicidade entre estudantes do ensino médio da Turquia)</p>	<p>Genç, Nese, Tastan, Zarife, Demirli, Abdullah, Yilmaz, Gülsüm, Güvendi, Burcu, Baikoglu, Selin Biçer, Güllü, Sevim, Akkaya, Cemre Can</p>	<p>2025</p>	<p>Turquia</p>	<p>Estudo quase experimental com um grupo controle pré-teste-pós-teste, no qual grupos pareados foram aleatoriamente designados como grupos experimentais</p>	<p>Não incluído</p>
<p>22- Effects of a 16-week dance intervention on loneliness and self-esteem in left behind children: a randomised controlled trial. (Efeitos de uma intervenção de dança de 16 semanas na solidão e na autoestima em crianças abandonadas: um ensaio clínico randomizado)</p>	<p>Li, Xiaolin, Yang, Qian, Long, Jiayi, Zhou, Linghui, Lu, Chunxia, Zhou, Zhenqian, Zeng, Ming, Dong, Weixin</p>	<p>2025</p>	<p>China</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Não incluído</p>
<p>23- Ballroom Dancing for People With Multiple Sclerosis: Perceptions of the Experience Dança de salão para pessoas com esclerose múltipla: percepções da experiência.)</p>	<p>Piacentine, Linda B, Yan, Alice F, Ng, Alexander V</p>	<p>2024</p>	<p>EUA</p>	<p>Descritivo e qualitativo</p>	<p>Incluído</p>

<p>24- Garba Dance Is Effective in Parkinson's Disease Patients: A Pilot Study. (A dança Garba é eficaz em pacientes com doença de Parkinson: um estudo piloto)</p>	<p>Mehta, Anish, Dugani, Pooja, Mahale, Rohan, Haskar Dhanyamraju, Krishna, Pradeep, R, Javali, Mahendra, Acharya, Purushottam, Srinivasa, R</p>	<p>2024</p>	<p>Índia</p>	<p>Estudo piloto de centro único, randomizado, de três braços, grupos paralelos e cego para avaliadores</p>	<p>Não incluído</p>
<p>25- Women with disabilities, body image, and wellbeing: Assessing the effectiveness of dance sessions. (Mulheres com deficiência, imagem corporal e bem-estar: avaliando a eficácia das sessões de dança)</p>	<p>Pandya, Samta P</p>	<p>2024</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>26- Life-long music and dance relationships inform impressions of music- and dance-based movement therapies in individuals with and without mild cognitive impairment. (As relações entre música e dança ao longo da vida informam impressões sobre terapias de movimento baseadas em música e dança em indivíduos com e sem comprometimento cognitivo leve)</p>	<p>Kazanski, Meghan E, Dharanendra, Sahrudh, Rosenberg, Michael C, Chen, Danyang, Brown, Emma Rose, Emmerly, Laura, McKay, J Lucas, Kesar, Trisha M, Hackney, Madeleine E</p>	<p>2024</p>	<p>EUA</p>	<p>Questionário com grupo focal</p>	<p>Não incluído</p>

<p>27- Self-Guided DMT: Exploring a Novel Paradigm of Dance Movement Therapy in Mixed Reality for Children with ASD (DMT autoguiada: explorando um novo paradigma de terapia de movimento de dança em realidade mista para crianças com TEA)</p>	<p>Liu, Weiyong, Zhang, Yanyan, Zhang, Baiqiao, Xiong, Qianqian, Zhao, Hong, Li, Sheng, Liu, Juan, Bian, Yulong</p>	<p>2024</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>28- A Dançaterapia no alívio da dor durante o trabalho de parto</p>	<p>Couto, Claudia</p>	<p>2024</p>	<p>Brasil</p>	<p>Revisão de escopo</p>	<p>Não incluído</p>
<p>29- Effect of dance therapy on the bone mineral density in long-term hospitalized veteran patients with schizophrenia.(Efeito da terapia de dança na densidade mineral óssea em pacientes veteranos hospitalizados de longa duração com esquizofrenia)</p>	<p>Zhou, Zhao-Xia, Xu, Yin-Qing, Pan, Yan-Fen, Huo, Xiao-Ning</p>	<p>2024</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>30- Impact of creative dance on subjective well-being amongst older adults: an arts-informed photo-elicitation study. (Impacto da dança criativa no bem-estar subjetivo entre adultos mais velhos: um</p>	<p>Martin-Wylie, Ellis, Urmston, Elsa, Redding, Emma</p>	<p>2024</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>

estudo de fotoelicitação com base em artes)					
31- Caregiver Resilience and Dance/Movement Therapy: A Theoretical Review and Conceptual Model. (Resiliência do cuidador e terapia de dança/movimento: uma revisão teórica e um modelo conceitual)	Champagne, Eden R	2024	EUA	Revisão da literatura	Não incluído
32- "Embodying opposites"-A case illustration of Dance Movement Therapy as an additional intervention in the treatment of co-morbid Borderline Personality Disorder and Complex Post Traumatic Stress Disorder. ("Encarnando opostos" - Uma ilustração de caso de terapia de movimento de dança como uma intervenção adicional no tratamento do transtorno de personalidade borderline e do transtorno de estresse pós-traumático complexo comórbidos)	Harty, Erin	2024	-	Sem acesso da UNIRIO	Não incluído

<p>33- Dança como intervenção terapêutica no adolescente com perturbação do comportamento alimentar</p>	<p>Yatsenko, Anastasiya</p>	<p>2024</p>	<p>Portugal</p>	<p>Revisão da literatura</p>	<p>Não incluído</p>
<p>34 - Tango-therapy vs physical exercise in older people with dementia; a randomized controlled trial (Tango - terapia vs Exercício físico em pessoas idosas com demência; um estudo controlado randomizado)</p>	<p>Lucía Bracco, Arrate Pinto-Carral, Linda Hillaert e France Mourey</p>	<p>2023</p>	<p>França</p>	<p>Ensaio clínico randomizado controlado</p>	<p>Incluído</p>
<p>35 - The meaning and impact on well-being of bespoke dancing sessions for those living with Parkinson's (O significado e o impacto no bem-estar das sessões de dança sob medida para aqueles que vivem com Parkinson)</p>	<p>Elizabeth Nortona, Ann Hemingway e Caroline Ellis Hill</p>	<p>2023</p>	<p>Reino Unido</p>	<p>Apresentação de resultados de uma avaliação qualitativa</p>	<p>Não incluído</p>

<p>36 - Unleashing the potential of dance: a neuroplasticity-based approach bridging from older adults to Parkinson's disease patients (Liberando o potencial da dança: uma abordagem baseada na neuroplasticidade que faz a ponte entre adultos mais velhos e pacientes com doença de Parkinson)</p>	<p>Cécil J W Meulenberg, Kathrin Rehfeld, Sasa Javonovic e Uros Marúsico</p>	<p>2023</p>	<p>Estados Unidos</p>	<p>Revisão sistemática</p>	<p>Não incluído</p>
<p>37 - Dance becomes therapeutic in the mid to late 20th century (A dança torna-se terapêutica em meados do final do século XX)</p>	<p>Janka Kormos</p>	<p>2023</p>	<p>Hungria</p>	<p>Pesquisa qualitativa documental</p>	<p>Não incluído</p>
<p>38 - The effectiveness of dance movement therapy for individuals with Down syndrome: a pilot randomised controlled trial (A eficácia da terapia de movimento de dança para indivíduos com síndrome de Down: um ensaio piloto randomizado controlado)</p>	<p>Takahashi, H, An, M, Sasai, T, Seki, M, Matsumura, T, Ogawa, Y, Matsushima, K, Tabata, A, Kato, T</p>	<p>2023</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>

<p>39 - Online structured dance/movement therapy reduces bodily detachment in depersonalization-derealization disorder (A terapia estruturada on-line de dança/movimento reduz o desapego corporal no transtorno de despessoalização-desrealização)</p>	<p>L.S. Merritt Millman, Elaine C.M. Hunter, Devin B. Terhune e Guido Orgs</p>	<p>2023</p>	<p>Reino Unido</p>	<p>Ensaio clínico não randomizado controlado</p>	<p>Não incluído</p>
<p>40 - “Se não posso dançar, não é minha revolução”: autocuidado e hapticidade como práticas políticas (“If I can't dance, it's not my revolution”: self - care and hapticity as political practices)</p>	<p>Marina Souza Lobo Guzzo</p>	<p>2023</p>	<p>Brasil</p>	<p>Ensaio teórico-reflexivo</p>	<p>Não incluído</p>

<p>41 - Interactive media-based dance and art therapies as interventions for treating posttraumatic symptoms among school children with abduction experience (Dança interativa da mídia e terapias de arte como intervenções para o tratamento de sintomas pós-traumáticos entre crianças em idade escolar com experiência em sequestro)</p>	<p>Ngozi Ezechia, Eucharía Timóteo Onosahwo Iyendob, Afonso Chukwuma Ugwuc, Ngozi Agujiobi-Odoh, O Charles Okwuowuluc, Alegria I. Ugwud e Verlumun Celestine Gever</p>	<p>2023</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>42 - The Effect of Ten-week Ballroom Dance Therapy on Cognitive Abilities, Balance, and Perceived Stress Among Individuals over-60s (O efeito da terapia de dança de salão de dez semanas sobre habilidades cognitivas, equilíbrio e estresse percebido entre indivíduos com mais de 60 anos)</p>	<p>Lilla Barna, József Márton Pucsok, L Ratgeber, Kata Németh, Eszter Biró e Laszlo Balogh.</p>	<p>2023</p>	<p>Hungria</p>	<p>Estudo experimental quantitativo</p>	<p>Incluído</p>
<p>43 - Benefits of dance for Parkinson's: The music, the moves, and the company (Benefícios da dança para Parkinson: A música, os movimentos e a companhia)</p>	<p>Corinne Jola, Moa Sundström e Julia McLeod</p>	<p>2022</p>	<p>Estados Unidos</p>	<p>Estudo de métodos mistos: quantitativo e qualitativo</p>	<p>Não incluído</p>

<p>44 - Feasibility of dance therapy using telerehabilitation on trunk control and balance training in patients with stroke: A pilot study (Viabilidade da terapia de dança usando telereabilitação no controle do tronco e treinamento de equilíbrio em pacientes com acidente vascular cerebral: Um estudo piloto)</p>	<p>So Jung Lee, Eun Chae Lee, Muhyun Kim, Sung-Hwa Ko, Sungchul Huh, Woosik Choi , Yong-Il Shin e Ji Hong Min</p>	<p>2022</p>	<p>Coreia do Sul</p>	<p>Estudo clínico experimental</p>	<p>Não incluído</p>
<p>45 - The Effects of a Dance and Music-Based Intervention on Parkinson's Patients' Well-Being: An Interview Study (Os Efeitos de uma Intervenção Baseada em Dança e Música no Bem-Estar dos Pacientes de Parkinson: Um Estudo de Entrevista).</p>	<p>Barbara Colombo, Alison Rigby, Martina Gnerre e Federica Biassoni</p>	<p>2022</p>	<p>Suíça</p>	<p>Estudo qualitativo empírico com análise de entrevistas abertas</p>	<p>Não incluído</p>

<p>46 - Dance classes improve self-esteem and quality of life in persons with Parkinson's disease (Aulas de dança melhoram autoestima e qualidade de vida em pessoas com doença de Parkinson).</p>	<p>Wya Feenstra, Jorik Nonnekes, Tahmina Rahimi, Heleen A. Reinders-Messelink, Pieter U. Dijkstra e Bas R. Bloem.</p>	<p>2022</p>	<p>Holanda</p>	<p>Estudo de coorte longitudinal</p>	<p>Não incluído</p>
<p>47 - Effects of the Structured Water Dance Intervention (SWAN) on muscular hypertonia in adults with profound intellectual and multiple disabilities (Efeitos da intervenção estruturada da dança da água (SWAN) na hipertonia muscular em adultos com profundas deficiências intelectuais e múltiplas)</p>	<p>Lars-Olov Lundqvist, André frank e Anna Duberg</p>	<p>2022</p>	<p>Suécia</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Não incluído</p>
<p>48 - Dance Rhythms Improve Motor Symptoms in Individuals with Parkinson's Disease: A Randomized Clinical Trial (Ritmos de Dança Melhoram os Sintomas Motores em Indivíduos com Doença de Parkinson: Um Ensaio Clínico Randomizado)</p>	<p>Jéssica Moratelli, Kettlyn Hames Alexandre, Leonessa Boing, Alessandra Swarowsky, Clynton Lourenço Corrêa e Adriana Guimarães,</p>	<p>2021</p>	<p>Brasil</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Não incluído</p>

<p>49 - Desde dentro: bailando entre el burnout y el engagement en un centro penitenciario (De dentro: dançar entre o esgotamento e o engajamento em um centro penitenciário)</p>	<p>Laura García-Callao , Bárbara Aenishänslin, Rosa María e Rodríguez-Jiménez</p>	<p>2022</p>	<p>Espanha</p>	<p>Estudo exploratório com metodologia mista</p>	<p>Não incluído</p>
<p>50 - Cultivation and Differential Development of Mental Health and Subjective Happiness of Seniors Based on Sports Dance (Cultivo e desenvolvimento diferencial da saúde mental e felicidade subjetiva dos idosos baseados em dança esportiva)</p>	<p>Baoling Ma, Baojuan Ma, Xiangdong Wang, Xiaohong Zhao e Gang Huang</p>	<p>2021</p>	<p>China</p>	<p>Estudo quantitativo</p>	<p>Não incluído</p>
<p>51 - Impact of cognitive reserve on dance intervention-induced changes in brain plasticity (Impacto da reserva cognitiva nas mudanças induzidas pela intervenção da dança na plasticidade cerebral).</p>	<p>Kristína Mitterová, Patrícia Klobušáková, Alžběta Šejnoha Minsterová, Sylvie Kropáčová, Zuzana Balážová, JaroslavTočík, PavlínaVaculíková, Alena Skotáková, RomanGrmela e Irena Rektorová</p>	<p>2021</p>	<p>República Tcheca</p>	<p>Ensaio clínico randomizado controlado</p>	<p>Não incluído</p>

<p>52 - Dance movement therapy in rehabilitation of Parkinson's disease - A feasibility study (Terapia de movimento de dança na reabilitação da doença de Parkinson - um estudo de viabilidade.)</p>	<p>Shubha Lihala, Shayori Mitra, Snehasree Neogy, Noel Datta, Supriyo Choudhury, Koustav Chatterjee, Banashree Mondal, Saptak Halder, Akash Roy, Mitul Sengupta e Hrishikesh Kumar.</p>	<p>2020</p>	<p>Reino Unido</p>	<p>Estudo experimental do tipo pré e pós-intervenção sem grupo controle</p>	<p>Incluído</p>
<p>53 - Rhythm and groove as cognitive mechanisms of dance intervention in Parkinson's disease (Ritmo e sulco como mecanismos cognitivos de intervenção em dança na doença de Parkinson)</p>	<p>Anna Krotinger e Psiquê Loui</p>	<p>2021</p>	<p>Estados Unidos</p>	<p>Estudo quase-experimental pré e pós-intervenção sem grupo controle</p>	<p>Incluído</p>
<p>54 - Nursing students' perspectives of dance movement therapy to learn relational skills: A qualitative description study (Perspectivas dos estudantes de enfermagem na terapia de movimento de dança para aprender habilidades relacionais: um estudo de descrição qualitativa).</p>	<p>Valerio Dimonte, Michela Luciani, Alessio Conti, Eugenia Malinverni, Marco Clari, Sara Campagna e Lorenza Garrino</p>	<p>2020</p>	<p>Itália</p>	<p>Estudo qualitativo descritivo</p>	<p>Não incluído</p>

<p>55 - Impact of dance therapy on children with specific learning disability: a two-arm cluster randomized control study on an Italian sample (Impacto da terapia da dança em crianças com deficiência específica de aprendizagem: um estudo de controle randomizado de dois braços em uma amostra italiana).</p>	<p>Vincenza Cofini, Azzurra Cianfarani, Maria R Cecília, Ana Carbonelli e Dina DI Giacomo</p>	<p>2021</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>56 - Exploring the impact of a clinical dance therapy program on the mobility of adults with a neurological condition using a single-case experimental design (Explorando o impacto de um programa clínico de terapia de dança na mobilização de adultos com uma condição neurológica usando um delineamento experimental de caso único).</p>	<p>Brigitte Lachance, Sylvie Fortin, Nathalie Bier e Bonnie Swaine.</p>	<p>2020</p>	<p>Canadá</p>	<p>Estudo experimental de caso único</p>	<p>Incluído</p>

<p>57 - Dance for people with chronic breathlessness: a transdisciplinary approach to intervention development (Dança para pessoas com falta de ar crônica: uma abordagem transdisciplinar para o desenvolvimento de intervenções).</p>	<p>Samantha Harrison, Krzysztof Bierski, Naomi Burn, Sarah Mclusky, Victoria McFaull, Andrew Russell, Gaynor Williams, Siân Williams e Jane Macnaughton</p>	<p>2020</p>	<p>Reino Unido</p>	<p>Estudo de abordagem mista (quantitativa e qualitativa).</p>	<p>Incluído</p>
<p>58 - 'You move as you feel and you feel as you move': the practice and outcomes of a creative dance project for women living with or beyond cancer ('Você se move como se sente e se sente à medida que se move': a prática e os resultados de um projeto de dança criativa para mulheres que vivem com ou além do câncer).</p>	<p>Emilly Jenkins e Kate Wakeling</p>	<p>2020</p>	<p>Reino Unido</p>	<p>Estudo qualitativo com avaliação mista (quantitativa e qualitativa)</p>	<p>Incluído</p>
<p>59 - A walking dance to improve gait speed for people with Parkinson disease: a pilot study (Uma dança caminhada para melhorar a velocidade da marcha para pessoas com doença de Parkinson: Um Estudo Piloto).</p>	<p>Elinor C Harrison, Gammon M Earhart, David Leventhal, Lori Quinn e Pietro Mazzoni</p>	<p>2020</p>	<p>Estados Unidos</p>	<p>Estudo piloto quase-experimental pré e pós-intervenção (sem grupo controle)</p>	<p>Não incluído</p>

<p>60 - Dance for Respiratory Patients in Low-Resource Settings (Dança para pacientes respiratórios em ambientes de baixo recurso).</p>	<p>Keir E. J. Filipe, Wincelhaus Katagira e Rupert Jones.</p>	<p>2020</p>	<p>Estados Unidos</p>	<p>Relato de experiência qualitativa descritiva</p>	<p>Não incluído</p>
<p>61 - Dance improves symptoms, functional mobility and fine manual dexterity in people with Parkinson disease: a quasi-experimental controlled efficacy study (A dança melhora os sintomas, a mobilidade funcional e a fina destreza manual em pessoas com doença de Parkinson: um estudo de eficácia controlada quase experimental).</p>	<p>Hewa H Kalyani, Karen A Sullivan, Gene M Moyle, Sandra G Brauer, Erica R Jeffrey e Graham K Kerr.</p>	<p>2020</p>	<p>Austrália</p>	<p>Estudo experimental controlado</p>	<p>Incluído</p>
<p>62 - Benefits of a Dance Intervention on Balance in Adolescents with Cerebral Palsy (Benefícios de uma intervenção da dança sobre o equilíbrio em adolescentes com paralisia cerebral)</p>	<p>Claire Cheriére, Mélissa Martel,, Anne Sarrasin, Laurent Ballaz, Jéssica Tallet e Martin Lemay.</p>	<p>2020</p>	<p>Canadá</p>	<p>Estudo quase-experimental pré e pós-intervenção</p>	<p>Não incluído</p>

<p>63 - Effects of Dance and Music on Pain and Fear During Childbirth (Efeitos da Dança e da Música na Dor e no Medo Durante o Parto).</p>	<p>İlknur Münevver Gönenç e Hacer Alan Dikmen</p>	<p>2020</p>	<p>Turquia</p>	<p>Ensaio clínico randomizado, controlado e com cegamento.</p>	<p>Não incluído</p>
<p>64 - Dancing: More than a therapy for patients with venous insufficiency (Dança: Mais que uma terapia para pacientes com insuficiência venosa).</p>	<p>Esra Dogru-Huzmeli, Iyad Fansa, Nilufer Cetisli-Korkmaz, Gul Oznur-Karabicak, Cem Lale, Ozden Gokcek e Yagmur Cam</p>	<p>2020</p>	<p>Turquia</p>	<p>Ensaio clínico controlado, randomizado e prospectivo</p>	<p>Não incluído</p>
<p>65 - Psychophysiological Effects of Dance Movement Therapy and Physical Exercise on Older Adults With Mild Dementia: A Randomized Controlled Trial (Efeitos Psicofisiológicos da Terapia de Movimento de Dança e Exercício Físico em Adultos Mais Velhos Com Demência Leve: Um Ensaio Controlado Randomizado)</p>	<p>Rainbow T H Ho, Ted C T Fong, , Wai Chi Chan , Joseph S K Kwan, Patrick K C Chiu, Joshua C Y Yau, Linda C W Lam.</p>	<p>2018</p>	<p>Hong Kong</p>	<p>Ensaio clínico randomizado controlado</p>	<p>Não incluído</p>

<p>66 - Impacts of dance on cognition, psychological symptoms and quality of life in Parkinson's disease (Impactos da dança na cognição, sintomas psicológicos e qualidade de vida no mal de Parkinson)</p>	<p>HN. Kalyani, K.A. Sullivan, G. Moyle, S. Brauer, RD. Jeffrey, e GK. Kerr</p>	<p>2019</p>	<p>Austrália</p>	<p>Estudo quase-experimental com grupo paralelo e pré-teste/pós-teste</p>	<p>Não incluído</p>
<p>67 - "Let's Boogie": FEASIBILITY OF A DANCE INTERVENTION IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE ("Vamos Boogie" VIABILIDADE DE UMA INTERVENÇÃO EM DANÇA EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA).</p>	<p>Adnan Wshah, Stacey Butler, Kara Patterson, Roger Goldstein e Dina Brooks.</p>	<p>2019</p>	<p>Canadá</p>	<p>Estudo piloto de intervenção com desenho quase-experimental (sem grupo controle)</p>	<p>Não incluído</p>
<p>68- Efectos de un programa de danza española en mujeres con fibromialgia (Efeitos de um programa de dança espanhola em mulheres com fibromialgia).</p>	<p>Angela Chica, Fernando Gonzalez Guirval, Rafael Reigal Garrido, Gabriel Enrique, Carranque Chaves, Antonio Hernández Mendo</p>	<p>2019</p>	<p>Espanha</p>	<p>Estudo quantitativo quase-experimental com presença de pré teste e pós teste, sem grupo controle.</p>	<p>Incluído</p>

<p>69- Propiedades psicométricas del Profile of Mood States (POMS) en personas con demencia y su aplicación en la evaluación de los efectos de la danza creativa terapéutica (Propriedades psicométricas do Perfil de Estados de Humor (POMS) em pessoas com demência e sua aplicação na avaliação dos efeitos da dança criativa terapêutica)</p>	<p>Ana L. de Andrés-Terán, Enrique Pérez-Sáez, Amador Cernuda-Lago, Rafael Sánchez-Vázquez</p>	<p>2019</p>	<p>Espanha</p>	<p>Estudo quase-experimental com presença de pré teste e pós teste sem grupo controle.</p>	<p>Incluído</p>
<p>70- To improve body image with dance therapy. (Promoção da melhora da imagem corporal com a dançaterapia)</p>	<p>Solange Müller-Pinget e Alain Golay</p>	<p>2019</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>71- Effects of dance movement therapy on the rheological properties of blood in elderly women (Efeitos da terapia de movimento de dança nas propriedades reológicas do sangue em mulheres idosas)</p>	<p>Katarzyna Filar-Mierzwa , Anna Marchewka, Zbigniew Dabrowski, Aneta Bac e Jakub Marchewka</p>	<p>2019</p>	<p>Polônia</p>	<p>Estudo quantitativo quase experimental longitudinal</p>	<p>Não incluído</p>

<p>72 - Feasibility of home exercises to enhance the benefits of tango dancing in people with Parkinson's disease (Viabilidade de exercícios em casa para potencializar os benefícios da dança de tango em pessoas com doença de Parkinson)</p>	<p>Giovanni Albani, Giuseppe Veneziano, Clara Lunardon, Calogero Vinci, Alessandra Daniele, Federico Cossa e Alessandro Mauro</p>	<p>2019</p>	<p>Itália</p>	<p>Estudo quantitativo, piloto, longitudinal.</p>	<p>Não incluído</p>
<p>73 - Influence of square dance on the bone mineral density and ospharthrosis and gonitis of postmenopausal women.(Influência da dança "square" na densidade mineral óssea e na osfiartrose e gonite de mulheres na pós-menopausa)</p>	<p>Yu JIANG, Jinze QIN, Yimin SHEN e Guoxing ZHU</p>	<p>2019</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>74 - Effects of a specially designed aerobic dance routine on mild cognitive impairment.(Efeitos de uma rotina de dança aeróbica especialmente desenvolvida no comprometimento cognitivo leve)</p>	<p>Yi Zhu, Han Wu, Ming Qi, Sheng Wang, Qin Zhang, Li Zhou, Shiyan Wang, Wei Wang, Ting Wu, Ming Xiao Siyu Yang, Hong Chen, Ling Zhang, Kathryn Chu Zhang, Jinhui Ma e Tong Wang</p>	<p>2018</p>	<p>China</p>	<p>Estudo clínico Randomizado controlado</p>	<p>Incluído</p>

<p>75 - Improving Cognition through Dance in Older Filipinos with Mild Cognitive Impairment. (Melhorando a cognição por meio da dança em filipinos idosos com comprometimento cognitivo leve)</p>	<p>Jacqueline C Dominguez, Maria Clarissa O Del Moral, Jeshya Obeso A Chio, Ma Fe P de Guzman, Boots P Natividad, Jay-Pee M Decena, Maryanne Jenelle Y Montalvo, Macario Reandelar e Kieu T T Phung.</p>	<p>2018</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>76 - La influencia de la danzaterapia en las demencias. (A influência da dançaterapia nas demências)</p>	<p>Judit Vendrell Altimiras</p>	<p>2018</p>	<p>Espanha</p>	<p>Estudo quantitativo, quase experimental com grupo controle</p>	<p>Incluído</p>
<p>77 - Práticas integrativas no SUS: biodança e dança circular</p>	<p>Christovão Paiva, Marcela Morato, Rafael Figueiredo e Andréa Zattar</p>	<p>2018</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>

<p>78 - "Shall We Dance?" Older Adults' Perspectives on the Feasibility of a Dance Intervention for Cognitive Function. ("Vamos dançar?" Perspectivas de idosos sobre a viabilidade de uma intervenção de dança para a função cognitiva)</p>	<p>Cecilie Thøgersen-Ntoumani, Anthony Papathomas, Jonathan Foster, Eleanor Quested e Nikos Ntoumani</p>	<p>2017</p>	<p>Austrália/Reino Unido</p>	<p>Estudo qualitativo descritivo</p>	<p>Não incluído</p>
<p>79 - A Influência do Tempo de Prática de Dança de Salão nos Níveis de Depressão de Idosos</p>	<p>Cristina Carvalho de Melo, Varley Teoldo da Costa, Tatiana Lima Boletini, Vinicius Gomes de Freitas, Israel Teoldo da Costa, Agnes Vasconcelos e Arreguy Franco Noce</p>	<p>2017</p>	<p>Brasil</p>	<p>Estudo observacional e transversal</p>	<p>Não incluído</p>
<p>80 - Dancing with Parkinson's: a London hospice's experience of running a dance programme.(Dançando com Parkinson: a experiência de um hospício londrino ao administrar um programa de dança)</p>	<p>Margaret Clifford, Simon Robey e John Dixon</p>	<p>2017</p>	<p>Reino Unido</p>	<p>Estudo Misto</p>	<p>Não incluído</p>

<p>81 - Dance is more than therapy: Qualitative analysis on therapeutic dancing classes for Parkinson's. (Dança é mais que terapia: análise qualitativa sobre aulas de dança terapêutica para Parkinson)</p>	Priscila A Rocha, Susan C Slade, Jodie McClelland e Meg E Morris.	2017	Austrália	Estudo qualitativo	Não incluído
<p>82 - Creative Dance Practice Improves Postural Control in a Child With Cerebral Palsy. (Prática de dança criativa melhora o controle postural em uma criança com paralisia cerebral)</p>	Kate Stribling e Jennifer Christy	2017	EUA	Estudo de caso	Não incluído
<p>83 - Effects of different rehabilitation models on erythrocyte deformability and nitrite plus nitrate as end-products of nitric oxide levels in elderly women. (Efeitos de diferentes modelos de reabilitação na deformabilidade dos eritrócitos e nitrito e nitrato como produtos finais dos níveis de óxido nítrico em mulheres idosas)</p>	Katarzyna Filar-Mierzwa, Barbara Wójcik, Anna Marchewka, Zbigniew Dabrowski, Jerzy Superata e ZdzislawWisniowski.	2017	Polônia	Estudo experimental com dois grupos	Não incluído

<p>84 - Dance for Parkinson's-The effects on whole body co-ordination during turning around. (Dança para Parkinson: os efeitos na coordenação de todo o corpo durante o giro)</p>	<p>Sophia Hulbert ,Ann Ashburn, Lisa Roberts e Geert Verheyden</p>	<p>2017</p>	<p>Reino Unido</p>	<p>Ensaio clínico randomizado e controlado.</p>	<p>Não incluído</p>
<p>85 - Effects of dance therapy on the selected hematological and rheological indicators in older women. (Efeitos da terapia de dança em indicadores hematológicos e reológicos selecionados em mulheres idosas)</p>	<p>Katarzyna Filar-Mierzwa, Anna Marchewka ,Aneta Bac, Aleksandra Kulis, Zbigniew Dabrowski , Aneta Teleglow.</p>	<p>2017</p>	<p>Polônia</p>	<p>Estudo semi experimental, com grupo de controle</p>	<p>Não incluído</p>
<p>86 - Dance therapy: a new approach to minimising the impact of ailments caused by old age. (Terapia de dança: uma nova abordagem para minimizar o impacto das doenças causadas pela velhice)</p>	<p>Ashley Guillaume</p>	<p>2017</p>	<p>Reino Unido</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Incluído</p>

<p>87 - Relación entre la danza libre-creativa y autoestima en la etapa de educación primaria. (Relação entre a dança livre-criativa e autoestima na etapa de educação primária)</p>	<p>CL Domínguez Cacho e Vera Castillo E.</p>	<p>2017</p>	<p>Espanha</p>	<p>Estudo semi- experimental com grupo controle</p>	<p>Não incluído</p>
<p>88 - More than just dancing: experiences of people with Parkinson's disease in a therapeutic dance program. (Mais do que dançar: experiências de pessoas com doença de Parkinson em um programa de dança terapêutica)</p>	<p>Stephanie Bogнар, Anne Marie Defaria, Casey O'Dwyer, Elana Pankiw, Jeniffer Simic Bogler, Suzanne Teixeira, Joyce Nyhof-Young e Cathy Evans.</p>	<p>2016</p>	<p>Canadá</p>	<p>Estudo qualitativo descritivo</p>	<p>Não incluído</p>
<p>89 - Efectos de un programa de terapia de baile en la calidad de vida, el sueño y la presión arterial en mujeres de mediana edad: un ensayo controlado aleatorizado. (Efeitos de um programa de terapia de baile na qualidade de vida, o sono e a pressão arterial em mulheres de idade média: um ensaio controlado aleatorizado)</p>	<p>María Serrano Guzmán, Carmen M Valenza Peña, Carmen, Serrano Guzmán, Encarnación Aguilar Ferrándiz, Gerald Valenza Demet e Carmen Villaverde Gutiérrez.</p>	<p>2016</p>	<p>Espanha</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Não incluído</p>

<p>90 - Experiências de dançaterapia para mulheres que sofreram câncer de mama. Um estudo fenomenológico.</p>	<p>Vanessa Fernanda Forte Lopes e Carmen Maria Bueno Neme.</p>	<p>2016</p>	<p>Brasil</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Incluído</p>
<p>91 - Effects of aerobic dance training on blood pressure in individuals with uncontrolled hypertension on two antihypertensive drugs: a randomized clinical trial. (Efeitos do treinamento de dança aeróbica na pressão arterial em indivíduos com hipertensão não controlada em uso de dois medicamentos anti-hipertensivos: um ensaio clínico randomizado.)</p>	<p>Fatai A. Maruf, Aderonke O. Akinpelu, Babatunde L. Salako, Joshua O. Akinyemi</p>	<p>2016</p>	<p>Nigéria</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Incluído</p>
<p>92 - Mood changes following social dance sessions in people with Parkinson's disease. (Mudanças de humor após sessões de dança social em pessoas com doença de Parkinson)</p>	<p>Lewis, Carine, Annett, Lucy E, Davenport, Sally, Hall, Amelia A, Lovatt, Peter</p>	<p>2016</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>

<p>93 - The role of dance movement psychotherapy for expression and integration of the self in palliative care. (O papel da psicoterapia do movimento de dança para a expressão e integração do eu em cuidados paliativos)</p>	<p>Sarah Woolf e Pam Fisher</p>	<p>2015</p>	<p>Reino Unido</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Incluído</p>
<p>94 - Therapeutic Potential of a Drum and Dance Ceremony Based on the African Ngoma Tradition. (Potencial terapêutico de uma cerimônia de tambores e danças baseada na tradição africana Ngoma)</p>	<p>Ava L. Vinesett, Miurel Price e Kenneth H. Wilson</p>	<p>2015</p>	<p>EUA</p>	<p>Estudo qualitativo com grupo focal</p>	<p>Incluído</p>
<p>95 - Structured Dance as a Healing Modality for Women. (Dança estruturada como modalidade de cura para mulheres.)</p>	<p>Marilyn Stringer</p>	<p>2015</p>	<p>EUA</p>	<p>Relato editorial, pessoal</p>	<p>Não incluído</p>

<p>96 - Tango for treatment of motor and non-motor manifestations in Parkinson's disease: a randomized control study. (Tango para tratamento de manifestações motoras e não motoras na doença de Parkinson: um estudo de controle randomizado)</p>	<p>Rios Romenets, Silvia, Anang, Julius, Fereshtehnejad, Seyed-Mohammad, Pelletier, Amelie e Postuma, Ronald</p>	<p>2015</p>	<p>Canadá</p>	<p>Ensaio clínico randomizado, dois braços.</p>	<p>Não incluído</p>
<p>97 - A clinical study to assess the efficacy of belly dancing as a tool for rehabilitation in female patients with malignancies. (Um estudo clínico para avaliar a eficácia da dança do ventre como ferramenta de reabilitação em pacientes femininas com doenças malignas.)</p>	<p>Szalai, Márta, Lévy, Bernadett, Szirmai, Anna, Papp, István, Prémusz, Viktória e Bódis, Józse</p>	<p>2015</p>	<p>Hungria</p>	<p>Estudo clínico prospectivo não randomizado</p>	<p>Não incluído</p>

<p>98 - Fixing the mirrors: a feasibility study of the effects of dance movement therapy on young adults with autism spectrum disorder. (Consertando os espelhos: um estudo de viabilidade dos efeitos da terapia de movimento de dança em jovens adultos com transtorno do espectro autista)</p>	<p>Koch, Sabine C, Mehl, Laura, Sobanski, Esther, Sieber, Maik e Fuchs, Thomas</p>	<p>2015</p>	<p>Alemanha</p>	<p>Estudo clínico controlado, não randomizado</p>	<p>Não incluído</p>
<p>99 - A dança no processo terapêutico: trânsitos do universo de si para o autoconhecimento e libertação dos nódulos emocionais.</p>	<p>Alexandre D. Ferreira e Paty Jaia</p>	<p>2024</p>	<p>Brasil</p>	<p>Ensaio teórico</p>	<p>Não incluído</p>

<p>100 - Physical activity based on dance movements as complementary therapy for Parkinson's disease: Effects on movement, executive functions, depressive symptoms, and quality of life. (Atividade física baseada em movimentos de dança como terapia complementar para a doença de Parkinson: efeitos no movimento, funções executivas, sintomas depressivos e qualidade de vida)</p>	<p>Duarte, Juliana Dos Santos, Alcantara, Wallesson Amaral, Brito, Juliana Silva, Barbosa, Livia Cristina Santiago, Machado, Inara Priscylla Rodrigues, Furtado, Viviane Kharine Teixeira, Santos-Lobato, Bruno Lopes Dos, Pinto, Denise Silva, Krejcová, Lane Viana, Bahia, Carlomagno Pacheco</p>	<p>2023</p>	<p>Brasil</p>	<p>Estudo semi-experimental, com pré e pós teste</p>	<p>Não incluído</p>
<p>101- Improving Postural Stability in Active Older Adults: Argentine Tango Dance as an Alternative Fall-prevention Strategy. (Melhorando a estabilidade postural em idosos ativos: dança de tango argentino como estratégia alternativa de prevenção de quedas.)</p>	<p>Purkart, Barbara; Bertoncelj, Blaz; Podlogar, Andreja; Samardzija Pavletic, Mitija.</p>	<p>2023</p>	<p>Estados Unidos</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Incluído</p>

<p>102- Terapia de dança e dança livre com enfoque nos aspectos psicológicos de pacientes em tratamento adjuvante de câncer de mama - protocolo de estudo para ensaio clínico randomizado</p>	<p>Lyra, Vanessa Bellani, Fretta, Tatiana de Bem, Jesus, Breno Hermes de, Silveira, Juliana da, Campeiz, Edvânia, Zucco, Amanda Khalil Sulliman, Saraiva, Patrícia Severo dos Santos, Guimarães, Adriana Coutinho de Azevedo</p>	<p>2023</p>	<p>Brasil</p>	<p>Protocolo de ensaio clínico randomizado de quatro braços</p>	<p>Incluído</p>
<p>103- "Quem Dança Seus Males Espanta": Processos Terapêuticos em Práticas Grupos de Dança e Movimento</p>	<p>Brito, Rafaella Medeiros de Mattos, Germano, Idilva Maria Pires, Bomfim, Zulmira Aurea Cruz</p>	<p>2022</p>	<p>Brasil</p>	<p>Estudo qualitativo com entrevistas e observação participante (hermenêutico-dialético)</p>	<p>Incluído</p>
<p>104- Terapia de dança como alternativa para reabilitação cardíaca em população feminina: respostas autonômicas e hemodinâmicas agudas - um protocolo de ensaio clínico cruzado</p>	<p>Laurino, Maria Júlia Lopez, Silva, João Pedro Lucas Neves, Gervazoni, Natacha de Lima, Soares, Júlio César de Ávila, Alves, Bruna Izadora Spinardi, Vanderlei, Luiz Carlos Marques, Lorençoni, Roselene Modolo Regueiro</p>	<p>2022</p>	<p>Brasil</p>	<p>Ensaio clínico randomizado cruzado</p>	<p>Incluído</p>

105- Dança circular: ampliando possibilidades no cuidado em saúde	Wachekowski, Giovana, Lucca, Jane Conceição Perin, Bittencourt, Vivian Lemes Lobo, Cargnin, Márcia Betana, Fontana, Rosane Teresinha	2021	-	Sem acesso da UNIRIO	Não incluído
106- Benefícios da bailoterapia para mulheres com excesso de peso e obesidade	Rodríguez Palacios, Katia, Rodríguez Palacios, Isaac, Rojas Matsuda, Lázaro Dionisio, López Pérez, Yarisel, Sacerio González, Ismaray, Triana Oquendo, Ivis	2021	Cuba	Estudo de intervenção comunitária antes e depois	Incluído
107- Ritmo de dança binário ou ritmo de dança quaternário, qual tem o maior efeito nos sintomas não motores de indivíduos com doença de Parkinson?	Jéssica Moratelli a f,Kettlyn Hames Alexandre b f,Leonessa Boing a,Alessandra Swarowsky c f,Clynton Lourenço Corrêa d f,Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães e f	2021	-	Sem acesso da UNIRIO	Não incluído

108- Contribuição da biodança na qualidade de vida de deficientes visuais	Schmidek, Helena Cristina Medeiros Vieira	2020	Brasil	Estudo quantitativo e qualitativo (pré/pós-teste)	Incluído
109-Percepções de Mulheres em Tratamento do Câncer de Mama sobre o Impacto da Dança do Ventre no Otimismo e na Autoestima: Estudo MoveMama	Moschen, Lyara da Silva, Lyra, Vanessa Bellani, Stein, Francine, Boing, Leonessa, Marinho, Alcyane, Guimarães, Adriana Coutinho de Azevedo	2021	Brasil	Ensaio clínico randomizado de abordagem mista	Incluído
110- A dança rítmica brasileira, samba e forró, pode ser mais eficaz do que caminhar na melhoria da mobilidade funcional e dos parâmetros espaço-temporais da marcha em pacientes com doença de Parkinson?	Dos Santos Delabary, Marcela, Monteiro, Elren Passos, Donida, Rebeca Gimenes, Wolffenbuttel, Mariana, Peyré-Tartaruga, Leonardo Alexandre, Haas, Aline Nogueira	2020	-	Sem acesso da UNIRIO	Não incluído
111- Efeito da dança em ambiente aquático na fibromialgia	Regra, Giovanna, Salerno, Gisela Rosa Franco, Ressurreição, Kamila Santos, Rodrigues, Étria	2020	-	Sem acesso da UNIRIO	Não incluído

112- Influência da Dança Sênior no Equilíbrio de Indivíduos com Doença de Parkinson	Schewtschik, Ana Flávia, Scarpin, Anna, Suematsu, Ingrid Caroline da Silva, Rabello, Larissa Ramos, Loureiro, Ana Paula Cunha, Leandro, Luciano Alves	2019	Brasil	Estudo de intervenção com grupo de prática	Incluído
113- Dança terapêutica e exercício físico. efeito sobre a fibromialgia	Marín-Mejía, Fabiana, Colina-Gallo, Evelyn, Duque-Vera, Iván Leonardo	2019	-	Sem acesso da UNIRIO	Não Incluído
114- Efeitos do psico-ballet reforçados através das danças afrocubanas como terapia para a fibromialgia (Efectos del psico-ballet reforzado a través de las danzas afrocubanas como terapia para la fibromialgia)	Montero, Roberto	2019	Espanha	Estudo preliminar quase-experimental (pré/pós-teste)	Incluído
115- A dança como ferramenta do cuidado em enfermagem	Jaqueline, Cláudia	2019	Brasil	Editorial/Reflexão	Não Incluído

116- Benefícios do psicoballet cubano no tratamento de enfermos de Alzheimer. Validação psicométrica (Beneficios del psicoballet cubano en el tratamiento de enfermos de Alzheimer.)	Cernuda Lago, Amador, Andrés Terán, Ana Luz de	2019	Espanha	Estudo quase-experimental (pré/pós-teste)	Incluído
117- Biodança na atenção primária: um diálogo na promoção à saúde biopsicossocial do idoso	Ferreira, Lorena Fiuza	2019	Brasil	Pesquisa qualitativa descritiva (residência multiprofissional)	Incluído
118- Danças Circulares enquanto cuidado à saúde: uma perspectiva de usuários de uma unidade básica de saúde da região oeste de São Paulo	Rodés, Carolina Hart	2018	Brasil	Estudo qualitativo participante (residência multiprofissional)	Incluído
119- A realidade virtual por meio do tapete de videodança melhorou a marcha de pacientes com doença de Parkinson	Sousa, Ana Sofia Kauling de, Bezerra, Poliana Penasso	2016	Brasil	Estudo experimental piloto (pré/pós-teste)	Incluído

120- A dança: um recurso terapêutico na terceira idade	Silva, Milena Vadineia da, Lima, Deunice Alves, Silva, Thuanny Mikaella da Conceição, Melo, Teresa Marly Teles de Carvalho, Cunha, Valquíria Pereira da, Silva, Maria Nauside Pessoa da	2016	-	Sem acesso da UNIRIO	Não Incluído
121- Protocolo de samba brasileiro para reabilitação cardíaca	Helena de Oliveira Braga et al.	2015	Brasil	Estudo de intervenção (ensaio piloto com protocolo)	Incluído
122-Análise do equilíbrio estático e dinâmico em idosos saudáveis praticantes de Tai Chi Chuan versus dança de salão.	Rahal, Miguel Antônio, Alonso, Angélica Castilho, Andrusaitis, Felix Ricardo, Rodrigues, Thuam Silva, Speciali, Danielli Souza, Greve, Júlia Maria D Andréa, Leme, Luiz Eugênio Garcez	2015	-	Sem acesso da UNIRIO	Não Incluído

123- O benefício da dança sênior em relação ao equilíbrio e às atividades de vida diárias no idoso	Silva, Aline Felipe Gomes da, Berbel, Andréa Marques	2015	Brasil	Estudo de intervenção com grupo de prática	Incluído
124- A Influência da Dança do Ventre nos sintomas depressivos em idosos da comunidade	Hoyer, Bruna Perez Broadbent, Teodoro, Vanessa Jesus Rodrigues, Borges, Sheila de Melo	2015	Brasil	Estudo de intervenção com grupo comunitário	Incluído
125- EFEITO DA DANÇA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON	Soloh, A., Hammoud, S., Perjés, B., Prémusz, V.	2024	-	Sem acesso da UNIRIO	Não Incluído
126- Movimento pela maternidade: explorando o humor, o bem-estar e a disponibilidade emocional pré-natal (EA) por meio de intervenção de dança baseada em EA	Branson Dame, K., Jazz Harvey, M., Aichele, S., Kralewski Van Denburg, A., Hoyer, L., Joslin, S., McKenna, A., Lincoln, M., Closson, L., Flykt, M., Salo, S., Harvey, A., Biringen, Z.	2024	-	Sem acesso da UNIRIO	Não Incluído

<p>127- Os efeitos de um programa de terapia de movimento de dança comunitário culturalmente informado para pessoas com doença de Parkinson na Índia</p>	<p>Kunte, T., Barretto, M., D'souza, N.</p>	<p>2024</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não Incluído</p>
<p>128- O impacto da dança para a doença de Parkinson no bem-estar subjetivo e no funcionamento vivenciado por dançarinos e seus familiares – Um estudo descritivo</p>	<p>Kristén, L., Ziegert, K., Karlsson, P., Forsberg, E.</p>	<p>2024</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não Incluído</p>
<p>129- “Meu Corpo, Meu Ritmo, Minha Voz”: uma intervenção piloto de dança comunitária envolvendo sobreviventes de câncer de mama em atividade física em um país de renda média</p>	<p>Rubio, MA, Mejía-Arbeláez, CM, Wilches-Mogollon, MA, Moreno, S., Finck, C., Rosas, LG, Romero, SA, Guevara, P., Cabas, S., Rubiano, O., Flórez-Pregonero, A., León, JG, Alarcón, LF, Haile, R., Sarmiento, OL, King, AC</p>	<p>2023</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não Incluído</p>

<p>130- O efeito da dança aeróbica na aptidão física e na função cognitiva em idosos durante a pandemia de COVID-19 - um experimento natural</p>	<p>Wang, L., Guo, F., Zhao, C., Zhao, M., Zhao, C., Guo, J., Zhang, L., Zhang, L., Li, Z., Zhu, W.</p>	<p>2023</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não Incluído</p>
<p>131- Dança para Parkinson: experiências multifacetadas de pessoas que vivem com a doença de Parkinson</p>	<p>Andresson, I., Björkdahl, A., Fristedt, S., Bergman, P., Filipowicz, K., Johansson, I.-K., Santos Tavares Silva, I.</p>	<p>2024</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não Incluído</p>
<p>132- Utilização, aplicação e resultados da terapia de dança/movimento para pacientes oncológicos pediátricos e seus cuidadores: uma revisão retrospectiva de prontuários</p>	<p>Bryl, K., Tortora, S., Whitley, J., Kim, S.-D., Raghunathan, NJ, Mao, JJ, Chimonas, S.</p>	<p>2023</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso UNIRIO</p>	<p>Não Incluído</p>
<p>133- Impacto da psicoterapia do movimento de dança no bem-estar emocional em transtornos mentais graves: um estudo quantitativo</p>	<p>Caballero Estebaranz, N., García Possamay, N., León Palacín, C., Pirat, E., Rodríguez Pulido, F.</p>	<p>2025</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso UNIRIO</p>	<p>Não Incluído</p>

<p>134- Estudo clínico de terapia artística com dança em pacientes hospitalizados com esquizofrenia crônica. "Clinical study of dance art therapy in hospitalized patients with chronic schizophrenia"</p>	<p>Kong, Yan Meda ; Min, Haiying Medb ; Zhu, Xiaochun Med ; Zhang, Lei Medb ; Hu, Jianjun Med</p>	<p>2024</p>	<p>Xangai</p>	<p>Estudo prospectivo randomizado controlado</p>	<p>Não incluído</p>
<p>135 - Terapia de dança/movimento para melhorar parâmetros metabólicos em veteranos de longa data com esquizofrenia "Dance/movement therapy to improve metabolic parameters in long-term veterans with schizophrenia"</p>	<p>Zhaoxia Zhou ,Hengyong Guan ,Meihong Xiu eFeng Chun Wu</p>	<p>2024</p>	<p>China</p>	<p>Ensaio clínico randomizado, simples-cego e controlado</p>	<p>Não incluído</p>
<p>136- Explorando um programa de dança/movimento sobre saúde mental e bem-estar em sobreviventes de violência doméstica durante uma pandemia "Exploring a dance/movement program</p>	<p>Yasemin Özümerzifon, Allison Ross, Tessa Brinza, Gina Gibney, Carol Ewing Garber</p>	<p>2022</p>	<p>EUA</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Incluído</p>

on mental health and well-being in survivors of domestic violence during a pandemic"					
137- Um estudo exploratório para avaliar o impacto de uma intervenção de dança baseada em cadeiras entre idosos com sintomas depressivos em instituições de acolhimento residencial	Ho, Vanessa; Li, Xiang; Smith, Graeme D.	2022	-	Sem acesso da UNIRIO	Não incluído
138- Intervenção de dança folclórica portuguesa adaptada para reabilitação subaguda pós-AVC: protocolo de estudo	Júlio Belo Fernandes, Josefa Domingos, Carlos Família, Júlio Veríssimo, Patrícia Castanheira	2022	-	Estudo experimental (Não concluído)	Não incluído
139- Impacto da psicoterapia de dança e movimento no bem-estar de cuidadores de crianças com transtorno do espectro autista	Aithal, S., Karkou, V., Makris, S., Karaminis, T., Powell, J.	2021	-	Sem acesso da UNIRIO	Não incluído

<p>140- Uma intervenção de tango em altas doses para pessoas com doença de Parkinson (PcPD)</p>	<p>Rabinovich, DB, Garretto, NS, Arakaki, T., DeSouza, JF</p>	<p>2021</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>141- Dança de salão para pessoas com esclerose múltipla: um estudo piloto de viabilidade "Ballroom dancing for people with multiple sclerosis: a pilot feasibility study"</p>	<p>Ng, A., Bunyan, S., Suh, J., Huenink, P., Gregory, T., Gambon, S., Miller, D</p>	<p>2019</p>	<p>EUA</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Incluído</p>
<p>142- Efeito da dança sênior (DanSE) nos fatores de risco de queda em idosos: um ensaio clínico randomizado</p>	<p>Franco, MR, Sherrington, C., Tiedemann, A., Pereira, LS, Perracini, MR, Faria, CSG, Negrão-Filho, RF, Pinto, RZ, Pastre, CM</p>	<p>2020</p>	<p>-</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Não Incluído</p>
<p>143- Emerging wisdom through a traditional bon dance in group dance/movement therapy: A single case study of dementia "Sabedoria emergente por meio de uma dança Bon"</p>	<p>Yamada, M., Kawano, T.</p>	<p>2021</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não Incluído</p>

<p>tradicional na terapia de grupo com dança/movimento: Um estudo de caso único sobre demência"</p>					
<p>144- Effects of dance and movement therapy (DMT) versus progressive muscle relaxation(PMR) on depression among elderly residing in selected old age homes of haryana: A quasi experimental study "Efeitos da terapia de dança e movimento (DMT) versus relaxamento muscular progressivo (PMR) sobre a depressão entre idosos residentes em lares de idosos selecionados de Haryana: Um estudo quase-experimental"</p>	<p>Jha, P., Srinivasan, P., Deaver, UJ, Sarin, J.</p>	<p>2020</p>	<p>India</p>	<p>Estudo Experimental</p>	<p>Não incluído</p>

<p>145- Viabilidade de um programa de exercícios de baixo impacto inspirado no balé para adultos com acidente vascular cerebral em casa: um protocolo de estudo exploratório de métodos mistos. (Feasibility of a ballet- inspired low- impact at- home workout programme for adults with stroke: a mixed- methods exploratory study protocol)</p>	<p>Lo, SHS, Chau, JPC, Choi, KC, Yeung, J., Li, SH, Demers, M.</p>	<p>2021</p>	<p>China</p>	<p>Estudo exploratório de métodos mistos randomizado controlado</p>	<p>Não Incluído</p>
<p>146- Dance improves functionality and psychosocial adjustment in cerebral palsy: A randomized controlled clinical trial (A dança melhora a funcionalidade e o ajuste psicossocial na paralisia cerebral Um ensaio clínico controlado randomizado)</p>	<p>Teixeira-Machado, L., Azevedo-Santos, I., De Santana, JM</p>	<p>2017</p>	<p>Brasil</p>	<p>Ensaio clínico controlado randomizado</p>	<p>Incluído</p>

<p>147- Effects of a Short-Term Dance Movement Therapy Program on Symptoms and Stress in Patients with Breast Cancer Undergoing Radiotherapy: A Randomized, Controlled, Single-Blind Trial</p> <p>(Efeitos de um programa de terapia de movimento de dança de curto prazo sobre sintomas e estresse em pacientes com câncer de mama submetidos à radioterapia: um ensaio clínico randomizado, controlado e simples-cego)</p>	<p>Ho, RTH, Fong, TCT, Cheung, IKM, Yip, PSF, Luk, M.-Y</p>	<p>2016</p>	<p>China</p>	<p>Estudo randomizado, controlado e simples-cego</p>	<p>Não incluído</p>
<p>148- Eficácia de uma intervenção combinada de dança e relaxamento na redução da ansiedade e depressão e na melhoria da qualidade de vida entre idosos com deficiência cognitiva</p>	<p>Adam, D., Ramli, A., Shahar, S</p>	<p>2016</p>	<p>Malásia</p>	<p>Estudo experimental</p>	<p>Não Incluído</p>

<p>149- Terapia de dança/movimento e bem-estar emocional para adultos com deficiência intelectual. "Dance/movement therapy and emotional well-being for adults with intellectual disabilities."</p>	<p>Barnet-Lopez, S., Pérez-Testor, S., Cabedo-Sanromà, J., Oviedo, GR, Guerra-Balic, M</p>	<p>2016</p>	<p>Espanha</p>	<p>Estudo randomizado, controlado e simples-cego</p>	<p>Não Incluído</p>
<p>150- Um modelo de terapia de dança/movimento para construção de resiliência em pessoas que vivem com dor crônica</p>	<p>Shim, M., Johnson, RB, Gasson, S., Goodill, S., Jermyn, R., Bradt, J</p>	<p>2017</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso pela UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>151- O estresse percebido modera os efeitos de um ensaio randomizado de terapia de movimento de dança nas inclinações diurnas do cortisol em pacientes com câncer de mama</p>	<p>Ho, RTH, Fong, TCT, Yip, PSF</p>	<p>2018</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>

<p>152- Fatores ativos na terapia de dança/movimento: especificando os efeitos na saúde da não orientação para objetivos no movimento</p>	<p>Wiedenhofer, S., Koch, PDSC</p>	<p>2017</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>153- Dança latina regular e educação em saúde podem melhorar a cognição de latinos de meia-idade e idosos "Regular Latin dance and health education can improve cognition in middle-aged and older Latinos"</p>	<p>Marquez, DX, Wilson, R., Aguinaga, S., Vásquez, P., Fogg, L., Yang, Z., Wilbur, J., Hughes, S., Spanbauer, C.</p>	<p>2017</p>	<p>EUA</p>	<p>Ensaio clínico randomizado</p>	<p>Não Incluído</p>
<p>154- O efeito da dançaterapia no equilíbrio de mulheres com mais de 60 anos: A influência da dançaterapia para idosos "The effect of dance therapy on balance in women over 60: The influence of dance therapy for the elderly"</p>	<p>Filar-Mierzwa, K., Długosz, M., Marchewka, A., Dąbrowski, Z., Poznańska, A.</p>	<p>2017</p>	<p>Polônia</p>	<p>Estudo experimental</p>	<p>Incluído</p>

<p>155- Efeitos de um programa de terapia de dança na qualidade de vida, sono e pressão arterial em mulheres de meia-idade: um ensaio clínico randomizado "Effects of a dance therapy program on quality of life, sleep, and blood pressure in middle-aged women: a randomized clinical trial"</p>	<p>Serrano-Guzmán, M., Valenza-Peña, CM, Serrano-Guzmán, C., Aguilar-Ferrándiz, E., Valenza-Demet, G., Villaverde-Gutiérrez, C.</p>	<p>2016</p>	<p>Espanha</p>	<p>Ensaio Clínico randomizado</p>	<p>Não incluído</p>
<p>156- Mudança na imagem corporal entre pacientes ambulatoriais adultos deprimidos após tratamento em grupo de terapia de movimento de dança "Body image change among depressed adult outpatients after group dance movement therapy treatment"</p>	<p>Pylvänäinen, P., Lappalainen, R.</p>	<p>2018</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>

<p>157- A terapia de dança combinada com a educação do paciente melhora a qualidade de vida de pessoas com obesidade: um estudo piloto de viabilidade para um ensaio clínico randomizado</p>	<p>Allet, L., Müller-Pinget, S., Punt, I., Edelsten, C., Ballif, A., Golay, A., Pataky, Z</p>	<p>2017</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>158 - Um estudo piloto: examinando os efeitos e a tolerabilidade da intervenção de dança estruturada para indivíduos com esclerose múltipla</p>	<p>Mandelbaum, R., Triche, EW, Fasoli, SE, Lo, AC</p>	<p>2016</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não Incluído</p>
<p>159 - A dança Zumba® melhora a saúde de mulheres com sobrepeso/obesidade ou diabéticas tipo 2 (Zumba Dance Improves Health in Overweight/Obese or Type 2 Diabetic Women)</p>	<p>Krishnan, S., Tokar, TN, Boylan, MM, Griffin, K., Feng, D., Mcurry, L., Esperat, C., Cooper, JA</p>	<p>2015</p>	<p>EUA</p>	<p>Ensaio clínico controlado randomizado</p>	<p>Incluído</p>
<p>160 - O protocolo do samba brasileiro para reabilitação cardíaca</p>	<p>Braga, HO, Gonzáles, AI, Sties, SW, de Carvalho, GMD, Netto, AS, Campos, OA, Lima, DP, de Carvalho, T.</p>	<p>2015</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>

<p>161- Experiências de dançaterapia de mulheres que sofreram câncer de mama. Um estudo fenomenológico</p>	<p>Forte Lopes, VF, Bueno Neme, CM</p>	<p>2016</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>162 - Efeito do treinamento de zumba de 12 semanas no equilíbrio postural, força dos membros inferiores, humor e qualidade de vida em mulheres na pós-menopausa.</p>	<p>Mariam Lahiani, Fatma Ben Waer, Fatma Chaari, Haithem Rebai, Sonia Sahli</p>	<p>2025</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>
<p>163- Dança para a Saúde: o impacto de sessões de dança criativa em idosos em um ambiente hospitalar de cuidados intensivos.</p>		<p>2025</p>	<p>-</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Não incluído</p>

Tabela A1

Objetivo	Descrição do uso de dançaterapia	Benefícios do uso da dançaterapia	Comentário/informação que considerem importante
<p>1 - Examinar a eficácia de uma intervenção de dança de 16 semanas na redução da incidência do conjunto de sintomas de fadiga-distúrbio do sono-depressão (FSD) e da melhora a qualidade de vida em pacientes com câncer de mama submetidas à quimioterapia adjuvante</p>	<p>O grupo de intervenção de dança incluiu 6 sessões de instrução no hospital e 16 semanas de prática em casa com sessões de instrução de 30 minutos, tendo a primeira a duração de 1 hora, estilo "the square dance" foi selecionado e modificado para pacientes com câncer de mama e buscou ser acessível para a prática em casa. Passos simples e rítmicos, descrito como popular e bem recebido por mulheres em toda a China Continental. Um instrutor de dança qualificado modificou os passos de acordo com as necessidades das pacientes. Elas foram ensinadas em grupos de 2 a 6, foi distribuído um diário de bordo para que registrassem a prática e qualquer evento adverso, além de vídeos de instrução para facilitar a realização em casa, deveriam praticar 150 minutos por semana.</p>	<p>Diminuição maior na ocorrência dos sintomas no grupo intervenção. O grupo intervenção apresentou maior melhora na qualidade de vida quando comparado ao grupo controle.</p> <p>De maneira geral, os participantes que concluíram a intervenção relataram menor incidência de fadiga, distúrbios do sono e depressão, além de queda mais lenta na qualidade de vida do que as do grupo controle.</p> <p>O estudo indicou que uma intervenção de dança culturalmente relevante pode melhorar a adesão e aumentar a eficácia, considerou relevante a diversidade cultural e a faixa etária para a adequação do estilo de dança.</p>	<p>Embora a dança seja uma modalidade de exercício eficaz para pacientes com câncer de mama, um programa de exercícios adequadamente elaborado é promissor para controlar simultaneamente o conjunto de sintomas de fadiga, distúrbios do sono e depressão e melhorar a qualidade de vida .•</p> <p>A diversidade cultural, como a incorporação de atividades físicas populares e a consideração das características e preferências dos pacientes, deve ser considerada ao planejar um programa de exercícios para melhorar a aceitabilidade e a adesão.</p> <p>Segundo os autores, os enfermeiros desempenham um papel fundamental no fornecimento de estratégias não farmacológicas de gerenciamento de sintomas em ambientes clínicos.</p>

<p>2- Considerar a Biodanza como um potencial tratamento não farmacológico capaz de reduzir sintomas comportamentais e psicológicos — em particular, depressão, agitação e distúrbios neuropsiquiátricos — em pacientes idosos com DA residentes em dois hospitais psiquiátricos da Toscana.</p>	<p>Biodanza foi realizada ao longo dos 6 meses de intervenção e foi gerida em 2 fases. Na primeira fase, de janeiro a março de 2016, os funcionários de cuidados do NH que ajudaram os residentes receberam educação direcionada de Biodanza, 12 aulas de Biodanza de 2 horas, uma vez por semana. Na 2 fase da intervenção, de abril a junho de 2016, 12 aulas de Biodanza de 1 hora, uma vez por semana, para todos os participantes do estudo. Cada idoso foi assistido pelo mesmo cuidador formal do NH, cada aula de Biodanza foi realizada por um operador profissional certificado que escolheu o tipo de música e os movimentos adequados para todos os sujeitos envolvidos durante a aula de Biodanza em relação a seus estados físicos e mentais e contou com a ajuda de 2 a 3 facilitadores.</p>	<p>Não houve diminuição significativa nos estados depressivos dos participantes ao longo dos 3 meses de aulas de Biodanza; Redução significativa dos sintomas neuropsiquiátricos (que incluem problemas comportamentais, psicose, distúrbios de humor e euforia) após as aulas, redução da agitação, e em particular a população idosa apresentou comportamentos agressivos menos frequentes e graves. A Biodanza pode promover a melhoria da saúde mental de idosos afetados por demência que vivem em instituições de longa permanência.</p>	<p>O estudo traz em seu texto que são necessários mais estudos para que possam dizer qual o real impacto da biodanza no quadro depressivo e qual o limite de duração dos efeitos e quantas aulas são necessárias para se alcançar os efeitos.</p>
<p>3- Investigar os efeitos dos métodos de terapia de dança e movimento (DMTM) na satisfação com a compaixão, no esgotamento e na fadiga com compaixão em enfermeiros, utilizando um delineamento pré/pós-teste.</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO e além disso o estudo é voltado para os profissionais da saúde e não para o usuário em si.</p>
<p>4- Examinar os efeitos de</p>	<p>Pilates solo ou dança do ventre para</p>	<p>Efeito de redução dos sintomas</p>	<p>-</p>

<p>uma intervenção de exercícios de 16 semanas (pilates de solo ou dança do ventre) nos resultados relatados pelos pacientes (RPAs) entre sobreviventes de câncer de mama, em 16 semanas, seis meses e 12 meses; e investigar preditores sociodemográficos e clínicos da adesão à intervenção.</p>	<p>pacientes sobreviventes de câncer de mama, 3 vezes na semana, com 1 hora de duração. Todas as sessões foram ministradas por um fisioterapeuta e um profissional de ciências do exercício. Cada intervenção foi dividida em aquecimento e alongamento; parte principal da aula e relaxamento. Para a intervenção de dança do ventre, os movimentos estimulam a coordenação motora, o ritmo e a consciência corporal; a flexibilidade e a amplitude de movimento dos membros superiores foram incorporadas às rotinas de dança. Os movimentos foram realizados individualmente, mas a sessão incluiu dinâmicas de grupo em círculos e em duplas. A intensidade foi aumentada progressivamente pelo ritmo da música.</p>	<p>depressivos e de estresse</p>	
--	--	----------------------------------	--

<p>5- Explorar a relação entre qualidade da interação e sincronia interpessoal, observar mudanças na qualidade da interação ou sincronia ao longo de 10 semanas de DMT e descrever qualitativamente quaisquer características adicionais do movimento que parecessem estar relacionadas à qualidade da interação.</p>	<p>Os grupos de DMT de uma hora de duração do estudo dos pais se concentraram em atividades de espelhamento e tiveram de 5 a 10 participantes, um terapeuta de dança/movimento e de 1 a 3 assistentes de pesquisa. Os grupos seguiram a mesma estrutura em todas as sessões, incluindo: (a) aquecimento, (b) espelhamento com um parceiro, (c) espelhamento em grupo do movimento de um participante e (d) um encerramento com movimento, processamento verbal e um questionário de autorrelato. Os participantes foram instruídos a escolher um parceiro e escolher quem seria a primeira pessoa a liderar. Essa pessoa foi instruída a dançar uma música, liderando os movimentos para seu parceiro seguir e a segunda instruída a seguir os movimentos, mantendo a qualidade do sentimento dos movimentos do líder. Então, os parceiros trocaram de papéis para que a outra pessoa liderasse a dança da outra música.</p>	<p>Melhora da sincronia e engajamento social em indivíduos com transtorno de espectro autista.</p>	<p>O estudo identifica que há diferenças de interação, mas o método de dança não responde a nossa pergunta de pesquisa e praticamente não há relato dos benefícios ou impactos da dançaterapia em si. Não se relaciona com a dançaterapia propriamente dita.</p>
---	--	--	--

<p>6- Avaliar a influência de exercícios físicos com elementos de terapia de movimento e dança (DMT) nos indicadores relacionados à força e aptidão dos membros superiores e no desempenho funcional geral de idosos residentes em NH em cadeiras de rodas, em comparação ao programa de exercícios padrão e aos cuidados habituais.</p>	<p>1 sessão de 30 minutos, 2 vezes por semana, durante 12 semanas no total. Os exercícios foram realizados em subgrupos de 6 a 8 pessoas. As intervenções de exercícios foram realizadas apenas na posição sentada (em cadeiras de rodas). 20 min de exercícios de dança e movimento. Esta fase consistia em movimentos simples e fáceis de repetir, realizados na posição sentada (em uma cadeira de rodas). O fisioterapeuta demonstrava uma sequência de movimentos sem música e, em seguida, o grupo repetia a sequência com músicas cuidadosamente selecionadas e preparadas, como cha-cha-cha, zumba, jive, macarena e dança hula. A sequência de exemplo pode conter os seguintes movimentos: palmas, giros de pulso e acenos de braços e corpo. Além disso, acessórios de ginástica, como bastões, halteres, bolas e faixas elásticas (thera-bands), eram usados. O caráter e o ritmo das amostras musicais usadas durante as sessões foram combinados com as capacidades perceptivas e de mobilidade dos idosos.</p>	<p>Aumento nos parâmetros que ajudaram a avaliar a aptidão física dos membros superiores e o desempenho funcional geral. Melhora dos parâmetros: flexão do ombro, abdução do ombro; extensão do ombro; coçar o braço esquerdo para trás; coçar o braço direito para trás; sentar e alcançar na cadeira para a perna esquerda; e sentar e alcançar na cadeira para a perna direita</p>	<p>O estudo apresentado é o primeiro a avaliar o impacto da DMT em idosos em cadeiras de rodas que vivem em instituições de longa permanência.</p>
--	---	---	--

<p>7- Analisar a viabilidade e eficácia da intervenção baseada no tango em idosos que vivem em casas de repouso com e sem comprometimento cognitivo.</p>	<p>Os participantes assistiram a uma sessão de tango de 1 hora, uma vez por semana, durante doze semanas, conduzida por enfermeiros com formação prévia em tango terapêutico na Universidade da Borgonha. O treinamento foi baseado no tango, que é uma forma completamente improvisada de dança em dupla. Os educadores foram treinados no Sistema Dinzel, que é uma abordagem e ensino do tango, particularmente adequado à intenção terapêutica. Diferentes aspectos da terapia do tango foram praticados. Isso pode incluir aspectos técnicos, como andar para frente e para trás, passo lateral, quadrado, retângulo, bem como improvisação por meio de expressão espontânea. A conexão física via "abraço" ou outras interações também foi um aspecto importante da intervenção.</p>	<p>Melhora estatisticamente significativa na qualidade de vida; melhora do equilíbrio; manutenção das capacidades físicas e funcionais. Melhora da percepção da relação cuidador-paciente, vínculo, melhora na avaliação.</p>	<p>Benefícios globais da prática da danças em idosos</p>
<p>8- Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>
<p>9- Avaliar, pela primeira vez, a eficácia, a segurança e a viabilidade de um programa DfPD (Dance for Parkinson's Disease) culturalmente ajustado em pacientes gregos com DP em estágio inicial a intermediário.</p>	<p>16 aulas de DfPD de 60 minutos, 2 vezes na semana durante 8 semanas e instruídas por um único pesquisador que tinha aprovação para usar o DfPD® por motivos de pesquisa. Aula de dança com 14 faixas musicais, cada uma com um objetivo diferente, a maioria delas ajustadas à cultura</p>	<p>Melhora da qualidade de vida, sintomas depressivos, fadiga, funções cognitivas, equilíbrio.</p>	<p>-</p>

	musical e de dança grega. Os pacientes recrutados foram divididos em grupos de 8 participantes.		
10- Comparar os efeitos do Zumba fitness versus o treinamento de Pilates no desempenho do controle postural sob condições sensoriais conflitantes nessas mulheres.	12 semanas, 3 sessões de treinamento de 1 hora por semana supervisionadas por instrutores certificados específicos. movimentos de dança contínuos, envolvendo passos para frente, para os lados e para trás, rotações e giros da coluna, combinados com música latina com níveis de intensidade variados ao longo das sessões. A combinação e a complexidade das tarefas foram aumentadas progressivamente dentro da intervenção, e a frequência cardíaca (FC) média durante o exercício foi em torno de 65% da FC máxima (FC _{máx}). Cada sessão de treinamento compreendeu um aquecimento (10 min, caminhada lenta e rápida, elementos fáceis de Zumba com música, alongamento dinâmico; música rápida para elevar a FC de 50 para 60% da FC _{máx}) e, em seguida, uma parte principal de Zumba (45 min).	Impacto positivo no controle do equilíbrio postural em mulheres na pós-menopausa; aumento das emoções positivas	O exercício físico regular pode reduzir o nível de estresse e os sintomas da menopausa, o que ajuda a prevenir a perda óssea e melhorar o desempenho postural
11- Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES

<p>12- examinar os efeitos da intervenção da dança na fragilidade em idosos pré-frágeis e frágeis.</p>	<p>O programa de dança teve duração de 12 semanas e consistiu em sessões de 40 minutos, três vezes por semana. Cada sessão incluiu 5 minutos de aquecimento, 30 minutos de dança quadrada e 5 minutos de relaxamento. Os exercícios de aquecimento consistiram em ginástica com os dedos, alongamentos simples e movimentos articulares. Durante a dança, a música teve um componente rítmico mais forte para estimular e motivar os participantes</p>	<p>As intervenções de dança reduziram significativamente a presença e a gravidade da fragilidade em idosos. De acordo com os critérios de fragilidade, a lentidão, a fraqueza e a baixa atividade física melhoraram após 12 semanas de intervenção com dança</p>	<p>Melhora do quadro de síndrome do idoso frágil; a dança também serve para prevenção da síndrome entretanto não refere a assistência em si</p>
<p>13- Investigar a viabilidade e a aceitabilidade de uma intervenção de balé clássico de 16 semanas para sobreviventes de câncer de mama, realizada presencialmente e/ou online.</p>	<p>Aulas de balé clássico de 1 hora, duas vezes por semana, durante 16 semanas, e foi planejada para ser realizada presencialmente em dois grupos de intervenção, sucessivamente</p>	<p>Melhora do bem-estar físico e psicossocial. O estudo "Ballet after breast cancer" forneceu evidências preliminares que sugerem que o balé pode contribuir para melhorar a amplitude de movimento dos ombros e reduzir a atividade sedentária.</p>	<p>Não refere o cuidado de enfermagem. online. não foca na saúde coletiva.</p>
<p>14- Compreender o efeito da abordagem de dança (DANCIN) utilizando dança de salão latino (Danzón) no humor e no comportamento de pessoas com demência leve a moderada.</p>	<p>O Danzón, originário da Contra Dance inglesa, é executado em velocidade lenta a moderada, com passos curtos nos quais os pés deslizam ou arrastam e param a cada batida, acompanhados de movimentos suaves do quadril e do corpo. As sessões de DANCIN foram organizadas duas vezes por semana durante 30 minutos entre 14:00 e</p>	<p>Tendência positiva, com diminuição de comportamentos difíceis e aumento do humor positivo</p>	<p>Melhora do humor e comportamento social</p>

	15:30 com o objetivo de entregar um total de 24 sessões em cada cenário, sendo 12 semanas de DANCIN e 12 de acompanhamento		
15- Avaliar a viabilidade de um programa de dança para pessoas com demência moderada a grave que vivem em casas de repouso no que diz respeito ao recrutamento e retenção, ferramentas de avaliação, segurança da intervenção, frequência e engajamento	Um professor de dança profissional treinado conduziu as sessões, auxiliado por pelo menos dois outros membros (funcionários e voluntários). As sessões de dança duraram 45 minutos, três vezes por semana, durante 16 semanas (total de 36 horas). As sessões começaram com dança sentada (às vezes usando acessórios como cachecóis ou instrumentos musicais), seguida por danças circulares em pé e em duplas. Música popular dos anos 40, 50 e 60 foi escolhida, e uma mistura de elementos estilísticos foi incorporada (por exemplo, dança de salão, tango, dança folclórica). Quando em pé, os participantes formavam duplas com um professor, membro da equipe ou voluntário.	Não esclarece os benefícios da dança	Sem foco em saúde coletiva, não descreve os benefícios da prática
Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO

<p>17- Avaliar os tamanhos de efeito de vários marcadores bio e comportamentais da função motora e cognitiva pós-intervenção para impulsionar um futuro ensaio de fase II.</p>	<p>O grupo experimental participou de vinte sessões de dança de tango adaptado com duração de 1,5 hora ao longo de 12 semanas. Os participantes foram incentivados a frequentar as aulas duas vezes por semana. As aulas de tango adaptado seguiram métodos descritos em um manual de tango adaptado. Após o aquecimento e o aprendizado de um novo passo, os participantes aprendiam como combinar novos passos com passos aprendidos anteriormente usando improvisação. Música era tocada durante as aulas enquanto os participantes faziam parceria com outros participantes, estudantes universitários voluntários, membros da equipe ou membros adultos voluntários da comunidade, por exemplo, amigos dos participantes.</p>	<p>Os participantes do grupo Tango apresentaram declínio em todos os seis marcadores inflamatórios adicionais medidos, embora as pontuações de diferença não tenham sido significativamente diferentes do controle</p>	<p>Amostra pequena, sem foco na saúde coletiva, não refere o cuidado de enfermagem e descreve pouco os benefícios para além dos biomarcadores inflamatórios.</p>
<p>18- Determinar os efeitos da dança de parto na percepção de dor no parto, na satisfação com o parto e nos resultados neonatais</p>	<p>A duração média total da dança de parto foi de 48 e 56 minutos nos grupos DPSG (cônjuges e parceiros) e DPMG (parteira), respectivamente. As gestantes e seus cônjuges/parceiros foram treinados em dança de parto durante o treinamento pré-natal. As gestantes começaram a dançar com seus cônjuges durante a fase ativa do trabalho de parto, acompanhadas por</p>	<p>A dança do parto impactou positivamente a dor percebida no parto e os resultados neonatais, conforme medido pelos escores de Apgar e níveis de saturação de oxigênio dos recém-nascidos e pelos níveis de satisfação das mães com o parto. Um dos componentes mais cruciais da dança de parto é o apoio físico e emocional oferecido durante o</p>	<p>Estudo muito interessante da abordagem da dançaterapia em gestantes. Refere a assistência, e o impacto dessa prática no trabalho de parto embora não tenham tanto foco em saúde coletiva aborda a redução da percepção de dor e melhora da experiência de parto</p>

	<p>música de meditação em um ambiente escuro e silencioso. O cônjuge ou parceiro massageou as áreas sacrais das gestantes enquanto dançavam. Durante a fase ativa do trabalho de parto, as gestantes no DPMG dançaram com as parteiras que estavam presentes na sala de parto e que estavam monitorando o estado das gestantes</p>	<p>trabalho de parto</p>	
<p>19- Investigar a extensão dos efeitos da dança na função motora, na função cognitiva e nos sintomas mentais, todos subjacentes aos sintomas motores e não motores em pacientes com doença de Parkinson.</p>	<p>Os grupos de dança e exercícios de DP realizaram uma sessão de 60 minutos por semana durante 12 semanas, incorporou estratégias utilizadas com pacientes com DP ao tentar lidar com movimentos difíceis 20 (mover-se com consciência, dividir os movimentos em movimentos mais simples, fazer uso apropriado de informações visuais e auditivas). Os elementos da dança 21 utilizados foram (1) imaginar o movimento; (2) focar a atenção em partes do corpo ou movimento; (3) usar dicas e sinalizações (estímulos visuais, auditivos e outros estímulos sensoriais); e (4) repetir movimentos combinados. Passo lateral, passo de caixa, passo de tango, etc. (sentado ou em pé) Treinamento de força nas pernas. Aula de equilíbrio com movimento de ambas as mãos e deslocamento do centro de gravidade</p>	<p>Eficaz contra as dificuldades de marcha e o equilíbrio ruim característicos de pacientes com DP; na melhoria da função cognitiva; a prática da dança envolve prestar atenção à música e aos sinais enquanto imagina o próximo movimento; ela procede do aprendizado de movimentos simples para complexos; eficaz na redução do tempo necessário para a formação e o julgamento de imagens motoras em pacientes com DP. sugere que a apatia e a depressão são amenizadas pela dança; A dança proporciona prazer por meio da compreensão mútua e da emoção compartilhada entre outros dançarinos com os mesmos problemas de saúde, melhora o humor, alivia a ansiedade e aumenta a motivação.</p>	<p>Estudo muito interessante sobre o impacto da dança aplicada em grupo com pacientes com parkinson e descreve de forma clara os impactos da prática</p>

	<p>para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Para construir danças incorporando esses elementos, utilizaram métodos de dança moderna para aumentar a flexibilidade, combinações de passos e movimentos de danças aeróbicas, jazz e tango, de balé clássico para focar a consciência no corpo e verificar o centro de gravidade, improvisação e movimentos de pantomima.</p>	<p>eixos: função motora, cognitiva, mental</p>	
<p>20- Determinar os efeitos da dança folclórica tradicional tailandesa combinada com um programa de estimulação cognitiva no MBI, qualidade de vida, declínio cognitivo subjetivo (DCS) e funcionamento cognitivo em adultos tailandeses mais velhos.</p>	<p>Programa de dança folclórica tailandesa tradicional de 14 sessões e 7 semanas, combinado com estimulação cognitiva para 128 idosos com declínio cognitivo</p>	<p>Melhoria da qualidade de vida, na redução da DCS e na manutenção do funcionamento cognitivo pode ser atribuído à automotivação e à adesão dos participantes ao programa promoveu o prazer e a autonomia ao oferecer essa dança como componente de AF de intensidade moderada, adaptado às preferências e interesses dos participantes. intervenções significativas, social e culturalmente relevantes. Isso aumenta a neuroplasticidade, reduzindo potencialmente a gravidade dos sintomas do ICM e levando a melhorias na qualidade de vida e nos resultados cognitivos.</p>	<p>Teoria da autodeterminação (SDT) postula que as condições sócio-contextuais podem apoiar ou dificultar o envolvimento em AF, dependendo de sua capacidade de atender às necessidades psicológicas básicas dos indivíduos</p>

<p>21- Examinar o efeito de uma apresentação de dança (Zumba) de 12 semanas sobre o medo da felicidade e as percepções de satisfação com a vida de alunos do ensino médio que estudam em um internato.</p>	<p>12 semanas, com atividades de Zumba realizadas duas vezes por semana, 24 sessões de 40 minutos cada. Os alunos participaram de sessões dinâmicas e divertidas que melhoraram sua saúde física, enquanto aprendiam os movimentos de dança corretos e desfrutavam do envolvimento em grupo. Um instrutor qualificado liderou as sessões, fornecendo movimentos apropriados e orientando a dinâmica do grupo.</p>	<p>Redução do medo da felicidade; redução dos níveis de ansiedade e estresse</p>	<p>Estudo só incluiu meninas; pouco rigor no estudo</p>
<p>22- Examinar se uma intervenção de dança de 16 semanas foi eficaz na melhora da solidão e da autoestima em pacientes com LBC.</p>	<p>Cada sessão de treinamento consistia em três partes: (i) Aquecimento (5 min). Consistia em uma série de exercícios suaves e de baixa intensidade, projetados para movimentar os músculos e articulações do LBC o suficiente para evitar lesões durante a dança. (ii) Treinamento de Dança Latina (35 min). Inclui os estilos de Cha Cha Cha da Dança Latina e é dividido em 4 seções: dança básica, solo, dupla e em grupo. (iii) Relaxamento (5 min). Inclui exercícios de flexibilidade e alongamento</p>	<p>Melhoria da solidão e da autoestima</p>	<p>Avaliação por autorrelato</p>

<p>23- Compreender a experiência de pessoas com EM que participaram de uma intervenção de dança de salão.</p>	<p>As sessões de dança foram realizadas em um ambiente acadêmico e em um ambiente comunitário entre 2014 e 2015. As sessões consistiram em um aquecimento seguido por 45 minutos de passos de dança (ou seja, salsa, rumba, foxtrote, swing, valsa, tango americano ou push-pull) e um relaxamento. As danças foram individualizadas, com alguns participantes executando passos menores ou dançando em meio tempo. Os instrutores forneceram música. Todos participaram com um parceiro, um que eles trouxeram ou voluntários da equipe de pesquisa. Na conclusão da intervenção, pessoas com EM que participaram de pelo menos 8 das 10 semanas de sessões de dança foram convidadas a participar de um dos vários grupos focais.</p>	<p>Quatro temas principais emergiram dos dados: (1) benefícios físicos - melhora na força, resistência, coordenação e equilíbrio psicológicos- redução da fadiga sintomática, alívio da ansiedade, diminuição da depressão e melhor memória (2) apoio social positivo que leva ao prazer/diversão- segurança e prazer em estar perto de outras pessoas com o mesmo diagnóstico. (3) aumento da confiança- confiança dos participantes tanto em suas habilidades físicas quanto em seu bem-estar emocional (auto satisfação, realização e orgulho). Este tema engloba os dois aspectos (4) facilitação física e social da atividade-</p>	<p>Descreve claramente os benefícios da prática da dança em grupo na melhora da qualidade de vida de paciente com EM</p>
<p>24- Avaliar a eficácia da dança Garba no alívio de sintomas motores, não motores, funções cognitivas e humor e avaliar a tolerabilidade da dança Garba usando a escala de gravidade da fadiga.</p>	<p>Durante o período do estudo, os pacientes realizaram a dança Garba em sessões de 1 hora, 5 dias por semana, por um período de 12 semanas, sob supervisão e assistência de profissionais treinados. Todas as sessões de dança foram conduzidas em um ambiente supervisionado em nosso centro, e nenhuma sessão de dança foi</p>	<p>Melhora do congelamento da marcha, efeito benéfico no humor e no sono</p>	<p>Amostra pequena.</p>

	realizada remotamente ou em casa.		
25- Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO
26- Caracterizar os “relacionamentos” individuais específicos de música e dança (ou seja, suas histórias, experiências e atitudes em relação à música e à dança) e as percepções correspondentes em relação à música e à dança como ferramentas terapêuticas para indivíduos com DCL	Não aplicou a dança	Variedade de benefícios percebidos que variaram de fatores cognitivos (por exemplo, memória, saúde cerebral) a fatores emocionais (por exemplo, humor) e resultados físicos (por exemplo, saúde musculoesquelética, equilíbrio).	Questionário sem aplicação prática da dança
27-Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO
28- Mapear a evidência científica disponível relativamente à dançaterapia no alívio da dor durante o TP recorreu-se à estratégia de SR, para contribuir para a qualidade dos cuidados praticados em enfermagem	Aplicação da dançaterapia durante o trabalho de parto	impacto na redução e supressão da dor, na ansiedade e no medo que vivenciam, comparativamente às que são sujeitas aos cuidados habituais; melhora do bem-estar; reduz a necessidade de recorrer a métodos farmacológicos	é uma revisão de escopo
29- Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO
30- Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO	Sem acesso da UNIRIO
31- Explorar as interseções conceituais dos modelos de resiliência do cuidador com	Não descreve		Foca nos cuidadores e não nos usuários

<p>os resultados da DMT e os mecanismos terapêuticos, a fim de articular uma justificativa para uma exploração mais aprofundada da DMT para cuidadores.</p>			
<p>32- Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO</p>
<p>33- Desenvolver competências de EESMP na prestação de cuidados especializados ao adolescente com perturbação de SMP na promoção de saúde mental na situação de crise/doença aguda, no contexto de internamento, e na prevenção da crise e promoção da reintegração na comunidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisar os benefícios da ITD na crise e na promoção do insight, entre adolescentes com e sem PCA. • Analisar os benefícios da na prevenção da crise e na promoção de reintegração na família e na comunidade. 			

<p>34 - Investigar a eficácia da tangerapia na velocidade da marcha, mobilidade funcional, equilíbrio, quedas, capacidade de realizar atividades de vida diária e qualidade de vida.</p>	<p>Grupo de intervenção em programa terapêutico de tango, composto por 2 sessões semanais de 60 minutos durante 3 meses (participantes sem experiência prévia de tango).</p> <p>Grupo controle com programa de exercícios físicos em 2 sessões semanais de 60 minutos por 3 meses.</p>	<p>O grupo do programa com tango apresentou significativa melhora na velocidade da marcha (melhora de quedas) em relação ao outro com programa de exercícios físicos, porém não apresentou diferenças significativas em várias outras medidas.</p>	<p>Programa terapêutico conduzido por equipe de enfermagem com treinamento em tango terapêutico (enfermeiros e auxiliares de enfermagem).</p> <p>Terapia interessante para reabilitação e melhora da marcha além da diminuição do risco de queda em pacientes neurológicos.</p>
<p>35 - Apresentar resultados qualitativos de pesquisa a partir da avaliação de um empreendimento de bem-estar da dança de Parkinson no Reino Unido.</p>	<p>Sessões de dança personalizada em pessoas com Parkinson (Parkinson's Dance Science - PDS). Concentradas em postura, força, coordenação, equilíbrio, criatividade dentre outros.</p>	<p>As descobertas relacionam 18 tipos de qualidades de bem - estar propostas pelo estudo (não deixa claro os dados dos benefícios, apenas comentários dos participantes e os dados coletados).</p>	<p>Trata-se de um estudo específico de dança em indivíduos com Parkinson em uma instituição de caridade em "confraternizações" - serviu como coleta de dados para publicação dos resultados.</p> <p>Estudo com resultados demonstrados por comentário dos participantes.</p>

<p>36 - Argumentar mecanismos neuroplásticos que podem estar em ação em pacientes com Parkinson, fornecer informações sobre os mecanismos potenciais e subjacentes à eficácia da dança e destacar o potencial da terapia de dança como uma intervenção não farmacológica no Parkinson.</p>	<p>Variedade de danças evidenciadas pela revisões da literatura (nenhuma em específico).</p>	<p>A partir da revisão: melhora da aptidão funcional, fortalecimento da rede cerebral (tango), melhora de tremores (ballet), desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas na qualidade de vida dos indivíduos mais velhos</p>	<p>É um estudo de revisão sistemática. Não apresenta resultados dos efeitos da terapia a longo prazo.</p>
<p>37 - Traçar as influências sociopolíticas, institucionais e estéticas que se aglutinaram na história da terapia de dança - movimento na Hungria e nos Estados Unidos.</p>	<p>Não apresenta um estilo de dança específica para discussão.</p>	<p>O artigo não traz os benefícios da dança e sim um estudo histórico de influências sobre a dançaterapia</p>	<p>-</p>
<p>38 - Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Não foi possível acessar o material - acesso pago (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>
<p>39 - Investigar se a prática de dança/movimento realizada online e sem a presença de um instrutor, pode reduzir sintomas de despersonalização e desrealização em pessoas com o transtorno comparada a grupo controle saudável.</p>	<p>Foi empregada uma intervenção online estruturada para pessoas com DDD, em duas modalidades distintas de dança/movimento: tarefa de consciência corporal e tarefa de exercício de dança</p>	<p>Ambas as atividades reduziram os sintomas do grupo com DDD, aumento a atenção plena, melhora da consciência interoceptiva.</p>	<p>A dançaterapia foi realizada de forma online, individual, sem instrutor presente - sem foco na saúde coletiva/populações</p>

<p>40 - Cartografar e articular as práticas de: autocuidado e hapticalidade como gestos políticos e estéticos vinculados ao corpo e à saúde, propondo a dança como ferramenta de formação, cuidado e transformação na área da saúde</p>	<p>Dança menor: processo estético que ativa o corpo em sua potência relacional e afetiva estimulando a percepção, autocuidado e contato com o outro, sendo proposto que a dança seja um instrumento de formação em saúde de estudantes e profissionais, espaço de acolhimento e reconexão ancestral</p>	<p>Autocuidado, redução do sofrimento emocional, fortalecimento da presença e escuta corporal, ressignificação do toque, estímulo a criatividade dentre outros.</p>	<p>Sem foco na saúde coletiva ou em um estilo de dança específico com benefícios de interesse da pesquisa.</p>
<p>41 - Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Não foi possível acessar o material - acesso pago (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>
<p>42 - Avaliar os efeitos de um programa de terapia com dança de salão de 10 semanas nas habilidades cognitivas, no equilíbrio corporal e na percepção de estresse entre pessoas com mais de 60 anos.</p>	<p>Os participantes realizaram sessões regulares de dança de salão durante 10 semanas, envolvendo movimentos estruturados em pares, com foco na coordenação, ritmo, postura e consciência corporal, onde a dança foi utilizada como forma de atividade física combinada com estímulo cognitivo.</p>	<p>Foi identificado benefícios significativos após a intervenção como: melhora nas funções cognitivas (memória, ritmo, atenção), melhora no equilíbrio (prevenção de quedas), redução do estresse e estímulo social e emocional.</p>	<p>O artigo argumenta sobre uma intervenção não farmacológica eficaz que promove a saúde de um grupo populacional (idosos) que pode ser incorporada como estratégia complementar em programas de promoção da saúde.</p>
<p>43 - Investigar os efeitos da dança para pessoas com doença de Parkinson buscando entender os benefícios na mobilidade quanto em experiências</p>	<p>Foram realizadas aulas de dança voltadas para pessoas com Parkinson sob orientação de instrutores com movimentos ritmados e coordenadas em diferentes condições (com música, sem música e antes e depois</p>	<p>Benefícios físicos: melhora da mobilidade funcional, melhora da marcha e equilíbrio, sensação de bem-estar, redução do isolamento social, aumento da autoestima dentre outros.</p>	<p>Sem foco na saúde coletiva.</p>

<p>subjetivas dos participantes por meio de entrevistas.</p>	<p>das aulas) e com entrevistas semiestruturadas para captar a percepção dos participantes sobre os efeitos da dança</p>		
<p>44 - Investigar os efeitos da dança terapia por telereabilitação no controle do tronco e no equilíbrio de pacientes com AVC e compará-los com os efeitos do tratamento convencional, verificando se a intervenção não é inferior.</p>	<p>Pacientes em grupo experimental participaram de sessões de dança terapia não presenciais de 40 minutos 2 vezes por semana em 3 semanas com aulas por videoconferência com interação entre paciente e instrutor de dança com foco em adaptar movimento à limitação funcional dos participantes pós AVC</p>	<p>Melhora significativa no controle do tronco, melhora na mobilidade funcional e no equilíbrio, aumento na qualidade de vida onde a dança terapia não foi inferior à fisioterapia tradicional.</p>	<p>Dança terapia como intervenção fisioterapêutica sem foco na saúde coletiva.</p>
<p>45 - Investigar as percepções subjetivas dos pacientes com Parkinson sobre os benefícios emocionais, cognitivos e sociais de uma intervenção baseada em dança e música</p>	<p>Utiliza-se um programa como intervenção estruturada classificada como dança terapêutica com a combinação de dança, música com foco em sintomas específicos do Parkinson como equilíbrio, flexibilidade, coordenação e depressão. Aulas de 75 minutos 2x por semana por instrutores certificados por pelo menos 6 meses;</p>	<p>Melhoria da memória, do aprendizado, das funções executivas e da atenção plena, aumento de emoções positivas e redução das negativas, melhoria da mobilidade, equilíbrio, postura, coordenação e expressão corporal.</p>	<p>Estudo mais comportamental do que aplicação de promoção em saúde.</p>

<p>46 - Avaliar o efeito das aulas de dança na autoestima, qualidade de vida, confiança, equilíbrio e gravidade dos sintomas motores de pessoas com doença de Parkinson</p>	<p>Aulas de dança realizadas 1x por semana durante 22 semanas ministradas por professores com experiência em Parkinson.</p>	<p>Melhoria da autoestima, qualidade de vida e diminuição de sintomas motores. Não houve melhoria significativa na confiança no equilíbrio.</p>	<p>Foco clínico e neurológico.</p>
<p>47 - Avaliar o efeito da dança de intervenção SWAN na hipertonia muscular em adultos e comparar os efeitos antes e depois de sessões individuais.</p>	<p>Dança estruturada na água morna durante 40 minutos 1x por semana durante 12 semanas em grupos de 4-5 participantes com 2 assistentes cada um.</p>	<p>Redução da hipertonia muscular após as atividades aquáticas, bem estar físico e emocional.</p>	<p>Muito específico.</p>
<p>48 - Analisar o efeito de dois ritmos de dança (binário e quaternário) sobre o equilíbrio, a marcha e a mobilidade de indivíduos com doença de Parkinson.</p>	<p>Protocolos de dança com ritmos binário e quaternário, realizados duas vezes por semana, durante 12 semanas, com sessões de 45 minutos. As aulas incluíram aquecimento, sessão principal e desaquecimento, com progressão na dificuldade dos passos e intensidades das músicas.</p>	<p>Melhora do equilíbrio, congelamento da marcha e sintomas motores.</p>	<p>-</p>

<p>49 - Analisar os níveis de estresse crônico, repertório emocional e consciência corporal de profissionais que trabalham em um centro penitenciário, além de avaliar os efeitos de uma intervenção com dança sobre esses aspectos</p>	<p>Usada como uma ferramenta psicoterapêutica corporal, por meio de quatro sessões virtuais de 90 minutos com movimentos expressivos e espontâneos com momentos de reflexão e verbalização.</p>	<p>Redução do estresse, sintomas de burnout, aumento do engajamento no trabalho, melhora da consciência corporal, bem - estar, autoconfiança dentre outros.</p>	<p>Campo da saúde coletiva: saúde ocupacional de trabalhadores de instituições públicas - interessante se não fosse virtual.</p>
<p>50 - Construir um sistema de avaliação científica para analisar a saúde de idosos praticantes de dança esportiva e investigar como essa prática influencia o desenvolvimento da saúde mental e da felicidade.</p>	<p>A dança esportiva foi utilizada com a intervenção de exercícios físicos para idosos como recurso terapêutico para melhorar o bem-estar físico, mental e emocional com prática regular e sistemática</p>	<p>Melhoria significativa da saúde mental, redução de estresse, ansiedade e sintomas depressivos</p>	<p>Apesar do estudo promover a saúde da população de idosos é um estudo extremamente estatístico e complexo.</p>
<p>51 - Investigar se a reserva cognitiva (medida pelo nível educacional) modera as mudanças na plasticidade cerebral induzidas por uma intervenção de dança de 6 meses em idosos não dementes, e se essas mudanças se associam a melhorias em funções cognitivas e físicas</p>	<p>Dança estruturada de 6 meses com 3 sessões semanais de 60 minutos com a supervisão de especialistas em estudos do movimento e educação física de estilos variáveis.</p>	<p>Melhoria física no aumento da força de MMII, equilíbrio, agilidade e resistência, benefício cognitivo, aumento da conectividade funcional de redes cerebrais no controle motor e de atenção. Em participantes com maior nível educacional, houve efeito mais forte na plasticidade cerebral.</p>	<p>O foco não é os efeitos da dançaterapia.</p>

<p>52 - Avaliar o impacto da Dança Movimento Terapia na cognição, qualidade de vida e sintomas motores em pacientes com Doença de Parkinson em diferentes graus de gravidade</p>	<p>10 pacientes com Parkinson atendidos em clínicas de distúrbios de movimento em sessões em grupo 2x por semana durante 2 meses.</p>	<p>Aumento da pontuação de cognição, melhora na qualidade de vida com Parkinson, melhoras de sintomas motores e aspectos emocionais.</p>	<p>Parkinson é um problema de saúde pública, logo coletiva pelo seu impacto significativo na população e no sistema de saúde, o foco é nos benefícios da aplicação da terapia de dança.</p>
<p>53 - Avaliar os efeitos das aulas de dança em pacientes com Doença de Parkinson e investigar como fatores como experiência prévia em dança/música, percepção rítmica e acoplamento sensório-motor influenciam a resposta terapêutica.</p>	<p>Aulas semanais de 75 minutos durante 4 meses ministradas por instrutores.</p>	<p>Redução significativa dos sintomas de Parkinson especialmente motor, melhora na precisão rítmica, aumento da estabilidade motora, benefícios psicossociais</p>	<p>O foco é nos benefícios da aplicação da terapia de dança.</p>
<p>54 - Descrever como estudantes de enfermagem de primeiro ano vivenciam o aprendizado de habilidades de comunicação e relacionamento por meio de uma oficina de Dança Movimento Terapia.</p>	<p>Dança movimento terapia expressivo relacional em 2 sessões de 5 - 8 horas realizadas no 1º e 2º semestre com atividades corporais, alternância entre papéis ativos e de observador.</p>	<p>Aprendizado experiencial, desenvolvimento da empatia, aprimoramento da comunicação não verbal, fortalecimento do trabalho em equipe, redução de inseguranças dentre outros.</p>	<p>Não tem foco em promoção de saúde, mas em desenvolvimento de relacionamentos por meio da dança.</p>
<p>55 - Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Não foi possível acessar o material - acesso pago (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>

<p>56 - Avaliar o impacto de um programa clínico de dançaterapia na mobilidade de adultos com condições neurológicas e mobilidade reduzida.</p>	<p>Dançaterapia durante 12 semanas com sessões 2x por semana em total de 24 sessões com 90 minutos baseada em análise de movimento e a exploração dele.</p>	<p>Melhora significativa na mobilidade, equilíbrio e coordenação, redução do risco de quedas, aumento da confiança motora.</p>	<p>Estudo foi realizado em grupo, mas a pesquisa foi utilizada para a análise de cada participante individualmente como um “caso único” e depois agregação dos resultados.</p>
<p>57 - Desenvolver e testar a viabilidade e aceitabilidade de um programa de dança adaptado para pessoas vivendo com dispneia crônica, explorando seus efeitos físicos e psicossociais.</p>	<p>Aulas de dança semanais de 60 - 90 minutos por 10 semanas para pessoas com doenças respiratórias crônicas como DPOC, insuficiência respiratória e fibrose pulmonar e as aulas contaram com instrutor de exercícios treinados.</p>	<p>Melhoria na capacidade funcional, ganho de força e equilíbrio, redução de sintomas de ansiedade e depressão, ganho de motivação para manutenção da atividade física, estímulo à autoconfiança dentre outros.</p>	<p>-</p>
<p>58 - Avaliar o impacto físico, psicológico e social de um programa de dança para mulheres vivendo com câncer, já tratadas ou cuidadoras, e compreender como essa prática pode apoiar a recuperação e o bem-estar no contexto pós-tratamento.</p>	<p>Mulheres de 25 a 90 anos, vivendo com câncer, já tratadas ou em cuidados com sessões conduzidas por facilitadora com sessões de exploração criativa de movimentos em dupla e em grupo dentro de um programa contínuo avaliado ao longo de 12 meses.</p>	<p>Redução clinicamente significativa da fadiga, aumento de energia e vitalidade, redução de estresse e ansiedade, melhora da imagem corporal, aumento do bem estar.</p>	<p>Temática importante de saúde coletiva - mulheres com câncer de mama.</p>

<p>59 - Avaliar a viabilidade, segurança e efeitos de uma intervenção de dança contemporânea focada em passos de caminhada sobre a velocidade e estabilidade da marcha de pessoas com Doença de Parkinson.</p>	<p>Dança em 6 semanas com aulas semanais por 2x de 1 hora no total de 12 sessões com a presença de dançarino profissional treinado.</p>	<p>Melhoria de velocidade de marcha, cadência, compromisso do passo e variabilidade do tempo de apoio.</p>	<p>Estudo com poucos benefícios apresentados além de amostra pequena.</p>
<p>60 - Descrever a implementação de programas de dança como parte de reabilitação pulmonar para pacientes com doenças respiratórias crônicas em países de baixa e média renda, explorando seus potenciais benefícios físicos, psicossociais e culturais.</p>	<p>O programa principal foi iniciado em uma enfermaria de tuberculose resistente em sessões de 20 - 40 minutos com música e movimentos escolhidos pelos participantes e adaptados por profissionais de saúde e artistas locais.</p>	<p>Melhora de equilíbrio, força, aumento da autoestima, redução do isolamento social, melhora do clima nas enfermarias e engajamento de familiares e profissionais.</p>	<p>Estudo aplicado em enfermarias com experiências adaptadas ao contexto local e potencialmente com viés, pois os benefícios descritos são da percepção de participantes e profissionais de saúde.</p>
<p>61 - Avaliar os efeitos de aulas baseadas no programa de dança sobre sintomas relacionados à doença, destreza manual e mobilidade funcional em pessoas com Parkinson e verificar a viabilidade para um futuro ensaio clínico randomizado de maior escala.</p>	<p>Aulas de 1 hora 2x por semana durante 12 semanas em pacientes com Parkinson leve e moderada cognitivamente preservados.</p>	<p>Redução significativa da gravidade dos sintomas motores, melhora de postura, agilidade de marcha, aumento do equilíbrio, melhora da destreza manual.</p>	<p>-</p>

<p>62 - Avaliar os efeitos de uma intervenção de dança na estabilidade estática e dinâmica de adolescentes com paralisia cerebral, além de investigar impactos na velocidade de marcha, atenção e produção rítmica.</p>	<p>Dança contemporâneo, jazz, break dance, sapateado durante 10 semanas, 2x na semana durante 60 minutos por sessão.</p>	<p>Melhora clinicamente significativa de equilíbrio, melhora da estabilidade. Não houve melhora significativa na atenção ou velocidade de marcha</p>	<p>Amostra extremamente pequena.</p>
<p>63 - Investigar os efeitos da dança com música e da música sozinha sobre a dor e o medo durante o trabalho de parto ativo em mulheres em primeira gestação.</p>	<p>Intervenção combinada de dança e música consistia em movimentos guiados por uma pesquisadora por 30 minutos com movimentos circulares da pelve, cintura, semi - agachamento e inclinação pélvica.</p>	<p>Reduziu significativamente a dor e o medo durante o parto ativo, ajudou a distração da mulher da dor pela promoção de relaxamento muscular, reforçou o sentimento de controle e participação ativa da mulher durante o trabalho de parto.</p>	<p>Sem foco na saúde coletiva mesmo que utilizada por enfermeiras obstétricas.</p>
<p>64 - Avaliar os efeitos da dançaterapia como complemento ao tratamento médico em pacientes com insuficiência venosa crônica, com foco na qualidade de vida, mobilidade funcional e sintomas clínicos</p>	<p>Aplicado 15 sessões em 5 semanas, 3x por semana de 45 minutos cada supervisionada inicialmente por fisioterapeuta com continuidade domiciliar via vídeo.</p>	<p>Melhoria significativa na dor corporal, aumento da qualidade de vida e melhora da autoestima.</p>	<p>Dançaterapia como complemento de tratamento médico.</p>

<p>65 - Avaliar os efeitos psicofisiológicos da dançaterapia e do exercício físico sobre idosos com demência leve. O estudo busca investigar como essas intervenções influenciam o funcionamento psicossocial, cognitivo, cotidiano e neuroendócrino ao longo de um ano.</p>	<p>Sessões de 1 hora 2x por semana durante 12 semanas com uso de materiais e instrumentos musicais com movimentos adaptados.</p>	<p>Redução de sintomas psicossociais, melhora no padrão do cortisol diurno, melhora cognitiva tardia.</p>	<p>Sem foco na saúde coletiva.</p>
<p>66 - Avaliar os efeitos de aulas de dança sobre cognição, sintomas psicológicos de ansiedade e depressão, qualidade de vida em pessoas com Parkinson.</p>	<p>Aulas de dança baseadas em um modelo de dança de Parkinson durante 1 hora 2x por semana durante 12 semanas conduzidas por instrutores treinados no estilo de dança.</p>	<p>Benefícios significativos para o grupo intervenção em comparação ao grupo controle na cognição com a melhora da memória, psicológico com redução da depressão, melhora na qualidade de vida dentre outros.</p>	<p>-</p>
<p>67 - Avaliar a viabilidade de um programa de dança para pacientes com DPOC, considerando taxas de adesão, segurança e satisfação</p>	<p>Programa de duração de 8 semanas com aulas de 1 hora 2x por semana com danças diversificadas como salsa/jazz/contemporânea com adaptações com apoios físicos conduzida por instrutor especializado para suporte individual.</p>	<p>Melhorias estatisticamente significativas da capacidade funcional, equilíbrio, qualidade de vida dentre outros.</p>	<p>Foco na reabilitação pulmonar e fisioterapia sem foco na saúde coletiva ou práticas de enfermagem.</p>

<p>68 - Analisar os efeitos de um programa de dança espanhola sobre sintomas, capacidade funcional, variáveis psicológicas e composição corporal em mulheres com fibromialgia.</p>	<p>A intervenção se deu por um programa de dança espanhola, 12 sessões em 6 semanas, com foco em movimento, ritmo e expressão corporal.</p>	<p>Melhora do humor, ansiedade (psíquica e somática) e depressão.</p>	<p>Estudo voltado para fibromialgia; aplicação terapêutica individual/coletiva, sem foco direto em saúde coletiva</p>
<p>69 - Validar o uso do POMS em pessoas com demência e avaliar efeitos da dança criativa terapêutica.</p>	<p>A intervenção se deu por meio de sessões em grupo de dança criativa terapêutica, baseadas em psicoballet e terapia de movimento.</p>	<p>Redução de tensão, depressão e confusão; aumento de vigor.</p>	<p>Foco em pacientes com demência; potencial para qualidade de vida, mas não voltado diretamente à saúde coletiva.</p>
<p>70 - SEM ACESSO UNIRIO</p>	<p>SEM ACESSO UNIRIO</p>	<p>SEM ACESSO UNIRIO</p>	<p>SEM ACESSO UNIRIO</p>
<p>71 - Analisar efeitos da terapia de movimento e dança nas propriedades reológicas do sangue em idosas.</p>	<p>Consiste em um programa de DMT por 3 meses com exercícios de movimento e dança adaptados.</p>	<p>Melhora na deformabilidade das hemácias e agregação; manutenção da homeostase.</p>	<p>Estudo fisiológico, sem abordagem de saúde coletiva.</p>
<p>72 - Avaliar viabilidade de exercícios domiciliares para potencializar benefícios da</p>	<p>Consiste em um treino domiciliar combinado com aula semanal de tango por 5 semanas.</p>	<p>Melhora a qualidade de vida, escore UPDRS e desempenho cinemático.</p>	<p>Voltado para Parkinson; sem foco em saúde coletiva.</p>

dança tango em Parkinson.			
73 - SEM ACESSO UNIRIO	SEM ACESSO UNIRIO	SEM ACESSO UNIRIO	SEM ACESSO UNIRIO
74 - Avaliar efeitos de rotina de dança aeróbica moderada sobre função cognitiva em MCI.	A intervenção consistiu numa rotina de dança aeróbica com memorização de movimentos complexos, 3 meses.	Houve melhora de memória episódica e velocidade de processamento.	Intervenção preventiva em MCI, sem foco direto em saúde coletiva.
75 - SEM ACESSO UNIRIO	SEM ACESSO UNIRIO	SEM ACESSO UNIRIO	SEM ACESSO UNIRIO
76 - Avaliar efeitos da dançaterapia em cognição, função, humor e qualidade de vida em demência moderada/avançada	Oficinas de dançaterapia por 6 semanas, música e movimento suave.	Possibilidade de melhora na qualidade de vida, cognição e depressão.	Enfoque em terapia não farmacológica; aplicável em grupos, mas não voltado à saúde coletiva.
77 - SEM ACESSO UNIRIO	SEM ACESSO UNIRIO	SEM ACESSO UNIRIO	SEM ACESSO UNIRIO
78 - Explorar percepções sobre dança social como intervenção cognitiva em idosos com queixas de memória.	Consiste na prática de uma dança social em grupo, com ênfase em interação social e memórias afetivas.	Apresenta um potencial para melhorar a função social e cognitiva; estímulo à participação.	Estudo qualitativo; relevância social, mas não configurado como programa de saúde coletiva.
79 - Verificar relação entre tempo de prática de dança de salão e níveis de depressão	Prática regular de dança de salão em contexto social.	Correlação negativa significativa entre tempo de prática e depressão.	Aplicável como intervenção social; sem foco específico em saúde coletiva.

em idosos.			
80 - Descrever a experiência de um programa piloto de dança para pessoas com Parkinson em um hospice de Londres	Seis aulas quinzenais de 1,5h, conduzidas por artista especializada, com exercícios líricos e rítmicos, em pé ou sentados, incluindo improvisação e tarefas criativas.	Melhora relatada na qualidade de vida, participação e satisfação dos participantes.	Intervenção em contexto de cuidados paliativos; foco em Parkinson, não especificamente em saúde coletiva.
81 - Explorar benefícios e limitações das aulas terapêuticas de dança para Parkinson e elementos ideais de desenho de classes.	Fórum com 18 participantes (profissionais de saúde, instrutores, pacientes e cuidadores) discutindo estrutura, música e necessidades dos participantes	Promoção de expressão criativa, socialização, alegria e adaptação às necessidades individuais.	Estudo qualitativo; insights para desenho de programas.
82- Investigar o efeito da dança criativa no controle postural de crianças com paralisia cerebral espástica triparética.	Aulas de 1h, duas vezes por semana por 8 semanas, com foco em consciência somatossensorial e movimento em todos os planos	Ganho na estabilidade em pé, recuperação de equilíbrio e controle direcional.	Estudo de caso; população pediátrica; não relacionado a saúde coletiva
83 - Comparar efeitos de terapia de movimento e dança (DMT) e exercícios de reabilitação geral em idosos sobre deformabilidade de hemácias e níveis de óxido nítrico.	Programa de DMT por 3 meses, 3 vezes na semana com 45-50 min, intensidade moderada.	Aumento significativo de NOx e melhora na deformabilidade das hemácias.	Possui um foco fisiológico, estando um pouco distante da questão da saúde coletiva.
84 - Possui como finalidade a investigação dos efeitos de aulas de dança de salão e latina na coordenação ao girar em pessoas com Parkinson.	20 aulas de 1h ao longo de 10 semanas, com análise tridimensional do movimento.	Houve melhora na coordenação entre segmentos axiais e perpendiculares.	Se trata de um estudo sobre intervenção específica para Parkinson.

85 - Analisar efeitos de 5 meses de dançaterapia sobre parâmetros hematológicos e reológicos em idosas.	Consiste em sessões de 45 min, 3x/semana, por 5 meses.	Apresentou aumento da contagem de hemácias, hematócrito e viscosidade plasmática.	Não apresenta informações que correlacionem a saúde coletiva.
86 - Relatar práticas de dança e movimento para idosos com Parkinson e demência, com enfoque em saúde pública.	Consiste em sessões individuais e em grupo, com improvisação e escolha musical personalizada.	Apresentou melhora na comunicação não verbal, controle motor e autoestima.	Aplicável à saúde coletiva; destaca abordagem centrada na pessoa.
87 - Analisar a relação entre dança livre-criativa e autoestima em crianças do ensino primário.	A intervenção ocorreu em 13 sessões inseridas na disciplina de Educação Física.	Houve aumento de autoestima e autoconfiança física e social.	Apresenta um contexto mais voltado para a questão escolar.
88 - Compreender as razões e impactos percebidos da participação em programa comunitário de dança terapêutica para Parkinson.	Aulas em grupo, com foco em socialização, expressão e autogestão da doença.	Redução do isolamento, melhora na qualidade de vida e autoconfiança.	Possui foco no parkinson, com potencial para aplicação comunitária.
89 - Avaliar efeitos de programa de terapia de baile em qualidade de vida, sono e pressão arterial em mulheres pré-hipertensas e hipertensas.	Trata-se de um programa de 8 semanas, 3 vezes na semana, com passos para melhorar equilíbrio e centro de gravidade.	Os resultados apresentaram melhora significativa da pressão arterial, sono e qualidade de vida.	Intervenção relevante para saúde coletiva; aplicável à prevenção e promoção

90 - Investigar se o treino de dança aeróbica pode reduzir a pressão arterial em hipertensos não controlados.	Programa de dança aeróbica, 3 vezes/semana, 8 semanas, intensidade moderada.	A presenteou como resultado a redução da pressão arterial e melhora da capacidade funcional.	Foco em hipertensão; possível aplicação na saúde coletiva, mas não voltado diretamente à dançaterapia como prática cultural.
91 - Explorar experiências de clientes com dançaterapia em ambiente de cuidados paliativos.	Sessões semanais de 1h por blocos de 6 semanas, movimentos suaves e música, uso de objetos terapêuticos.	Reintegração corpo-mente, expressão emocional, alívio da dor global	Relevante para saúde coletiva em cuidados paliativos; abordagem centrada no paciente.
92 - SEM ACESSO UNIRIO	SEM ACESSO UNIRIO	SEM ACESSO UNIRIO	SEM ACESSO UNIRIO
93 - Adaptar e avaliar cerimônias de Ngoma para contexto biomédico nos EUA.	Cerimônia adaptada com percussão e dança por 1h30, pausas regulares, foco no apoio social e expressão	Aumento da tolerância ao exercício, redução do estresse, fortalecimento de vínculos sociais.	Une a prática tradicional africana; potencial de aplicação comunitária.
94 - Relatar a experiência pessoal do uso da dança estruturada para lidar com luto e estresse.	Aulas semanais de dança de salão estruturadas, seguidas de prática livre.	Melhora de bem-estar físico e emocional	Relato pessoal; não é estudo formal, uso anedótico.
95 - Avaliar efeitos do tango argentino sobre sintomas motores e não motores no Parkinson.	24 aulas de tango, 2x/semana, com parceiros, durante 12 semanas.	Melhora no equilíbrio, mobilidade funcional e satisfação com o tratamento.	Voltado para Parkinson; não é centrado na saúde coletiva.
96 - Avaliar impacto da dança do ventre na reabilitação de mulheres com câncer	Programa de 1 ano com aulas regulares de dança do ventre.	Melhora na qualidade de vida, apoio social e satisfação pessoal.	Voltado para oncologia; não foca saúde coletiva, mas relevante como terapia complementar.

<p>97 - Testar viabilidade da DMT baseada em espelhamento para jovens adultos com autismo.</p>	<p>Sessões semanais de 1h por 7 semanas, com técnicas de espelhamento e movimento.</p>	<p>Melhora da consciência corporal, habilidades sociais e distinção eu-outro.</p>	<p>Aplicação específica para autismo; não voltado a populações gerais.</p>
<p>98 - Refletir sobre a dança como caminho para o autoconhecimento e saúde emocional.</p>	<p>Abordagem teórica/reflexiva; sem intervenção estruturada.</p>	<p>Promove reflexões sobre saúde e emoções.</p>	<p>Ensaio teórico; não é estudo empírico.</p>
<p>99 - Avaliar efeitos da atividade física baseada em dança nos sintomas de Parkinson.</p>	<p>Atividade 2x/semana, 6 meses, com movimentos rítmicos e treino motor.</p>	<p>Melhora no equilíbrio, funções executivas, sintomas depressivos e qualidade de vida.</p>	<p>Voltado para Parkinson; possível uso em grupos comunitários.</p>
<p>100 - Avaliar os efeitos da atividade física baseada em movimentos de dança sobre movimento, funções executivas, sintomas depressivos, qualidade de vida e gravidade da doença em pessoas com Parkinson.</p>	<p>Método “Baila Parkinson” (combinação de tango, danças de salão, urbanas, samba, balé, contemporânea e regionais), 2x por semana, 50 minutos por sessão, durante 6 meses, em grupos pequenos (5 a 6 pessoas).</p>	<p>Melhorias significativas no equilíbrio e marcha (POMA), funções executivas (FAB), controle inibitório e flexibilidade cognitiva, redução de sintomas depressivos (MADRS) e aumento na qualidade de vida (PDQ-39).</p>	<p>Programa estruturado em cinco dimensões (cognitiva, sensorial, motora, emocional e social). Embora seja específico para Parkinson, o formato em grupo e o uso de múltiplos estilos de dança têm potencial para aplicação comunitária e na saúde coletiva.</p>
<p>101- Investigar se a prática do tango argentino pode ser uma estratégia eficaz para melhorar a estabilidade postural em idosos ativos.</p>	<p>Intervenção com aulas de tango argentino voltadas à prevenção de quedas em ambiente coletivo, com foco em coordenação e equilíbrio.</p>	<p>Melhora do equilíbrio, coordenação motora, estabilidade postural, além de promover socialização e engajamento dos participantes.</p>	<p>Aplicação da dançaterapia com enfoque em saúde coletiva e prevenção de quedas em idosos; estudo com abordagem prática em contexto comunitário.</p>

<p>102- Descrever o protocolo de estudo que visa investigar os efeitos da dança livre nos aspectos emocionais e psicológicos de mulheres em tratamento adjuvante de câncer de mama.</p>	<p>Protocolo estruturado de dança livre, com sessões regulares, focadas em expressão corporal, percepção de si e enfrentamento emocional.</p>	<p>Expectativa de redução da ansiedade, depressão, melhora da autoestima e fortalecimento do bem-estar emocional durante o tratamento oncológico.</p>	<p>Protocolo voltado para uma população específica (câncer de mama), com abordagem integrativa e foco na humanização do cuidado em saúde coletiva.</p>
<p>103- Analisar os processos terapêuticos vivenciados por participantes de práticas grupais de dança e movimento, com enfoque nas dimensões subjetivas e coletivas.</p>	<p>Grupos de dançaterapia com dinâmicas de movimento livre e expressão corporal, articuladas com escuta e construção coletiva de sentidos sobre o cuidado.</p>	<p>Fortalecimento dos vínculos afetivos, ressignificação de vivências, desenvolvimento da autoestima e do autocuidado através do movimento em grupo.</p>	<p>Estudo qualitativo com forte ênfase em práticas integrativas e saúde coletiva, destacando a dançaterapia como um espaço de escuta e cuidado ampliado</p>
<p>104- Propor um protocolo de terapia de dança como alternativa para reabilitação cardíaca de mulheres.",</p>	<p>Sessões de dança estruturadas para avaliação de respostas autonômicas e hemodinâmicas.</p>	<p>Expectativa de melhora na frequência cardíaca, pressão arterial e qualidade de vida.</p>	<p>Protocolo voltado para saúde coletiva em reabilitação cardiovascular feminina.</p>

105 - Sem acesso	Sem acesso	Sem acesso	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
106- Investigar os efeitos da bailoterapia em parâmetros antropométricos e psicológicos de mulheres com sobrepeso/obesidade.	Programa de bailoterapia em grupo como intervenção comunitária.	Redução de peso, aumento da autoestima e melhora da qualidade de vida.	Estudo com abordagem de saúde coletiva voltada à prevenção de doenças crônicas.
107 - Sem acesso	Sem acesso	Sem acesso	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)

108- Analisar a contribuição da biodança para a qualidade de vida de deficientes visuais.	Sessões de biodança em grupo, com foco em percepção corporal e socialização.	Melhora da autoestima, percepção corporal e integração social.	Dançaterapia aplicada em contexto inclusivo, promovendo acessibilidade e saúde coletiva.
109- Avaliar o impacto da dança do ventre no otimismo e autoestima de mulheres com câncer de mama	Intervenção com dança do ventre como ferramenta terapêutica complementar ao tratamento.	Aumento da autoestima, otimismo e bem-estar psicológico.	Estudo com abordagem em saúde coletiva e humanização do cuidado oncológico.
110- Sem acesso	Sem acesso	Sem acesso	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)
111 - Sem acesso	Sem acesso	Sem acesso	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)

<p>112- Analisar os efeitos da dança sênior sobre o equilíbrio em pacientes com doença de Parkinson.</p>	<p>Sessões de dança sênior aplicadas a grupos de idosos com Parkinson.</p>	<p>Melhora do equilíbrio, redução do risco de quedas e promoção do bem-estar.</p>	<p>Aplicação em contexto coletivo, promovendo autonomia e prevenção de quedas</p>
<p>113 - Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>
<p>111 - Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>
<p>115- Refletir sobre o uso da dança como ferramenta no cuidado de enfermagem.</p>	<p>Discussão teórica sobre o uso da dança como prática integrativa no contexto assistencial.</p>	<p>Conscientização dos profissionais sobre as potencialidades terapêuticas da dança.</p>	<p>Artigo reflexivo; não é estudo empírico, mas reforça a importância da dança na humanização do cuidado.</p>

<p>116- Validar psicometricamente os benefícios do psicoballet cubano em pacientes com Alzheimer.</p>	<p>Aplicação do psicoballet cubano em sessões grupais para idosos com Alzheimer.</p>	<p>Melhora na interação social, bem-estar emocional e estabilidade psicomotora.</p>	<p>Abordagem com potencial de inclusão em estratégias de saúde coletiva e cuidado multidisciplinar.</p>
<p>117- Analisar a prática da biodança como promotora de saúde biopsicossocial de idosos na atenção primária.</p>	<p>Atividades de biodança aplicadas em grupos de idosos em unidades de saúde.</p>	<p>Fortalecimento de vínculos sociais, melhora da autoestima e da percepção de saúde.</p>	<p>Estudo com abordagem voltada à integralidade do cuidado em atenção primária.</p>
<p>118- Compreender a percepção dos usuários sobre as Danças Circulares como prática de cuidado à saúde.</p>	<p>Intervenção com danças circulares em grupo, em unidade básica de saúde.</p>	<p>Melhora da autopercepção, autocuidado, socialização e qualidade de vida.</p>	<p>Fortalecimento das práticas integrativas no SUS, com enfoque em saúde coletiva.</p>

<p>119- Investigar a eficácia de um tapete de videodança na melhora da marcha de pacientes com Parkinson.</p>	<p>Intervenção com tapete de videodança e realidade virtual em sessões individuais.</p>	<p>Melhora da marcha, equilíbrio e coordenação motora.</p>	<p>Utilização de tecnologia para ampliar os benefícios da dançaterapia; abordagem mais individualizada.</p>
<p>120 - Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>
<p>121- Desenvolver e avaliar um protocolo de samba como estratégia de reabilitação cardíaca.</p>	<p>Sessões de samba estruturadas com foco em reabilitação cardiovascular.</p>	<p>Melhora da capacidade cardiovascular, aumento do condicionamento físico e bem-estar.</p>	<p>Dança utilizada como recurso motivacional e incluso em programas de reabilitação cardíaca.</p>
<p>122 - Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>

<p>123- Avaliar os efeitos da dança sênior sobre o equilíbrio e as atividades de vida diária de idosos.</p>	<p>Sessões de dança sênior aplicadas em grupos de idosos.</p>	<p>Melhora do equilíbrio, redução do risco de quedas e aumento da autonomia.</p>	<p>Enfoque em saúde coletiva e envelhecimento saudável.</p>
<p>124- Analisar o impacto da dança do ventre na redução de sintomas depressivos em idosos da comunidade.</p>	<p>Intervenção com dança do ventre realizada em grupo, com foco no bem-estar emocional.</p>	<p>Redução de sintomas depressivos e melhora da autoestima.</p>	<p>A dança foi aplicada em contexto comunitário, com foco em saúde mental e qualidade de vida.</p>
<p>125 - Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>
<p>126 - Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>

127 - Sem acesso	Sem acesso	Sem acesso	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
128- Sem acesso	Sem acesso	Sem acesso	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
129 - Sem acesso	Sem acesso	Sem acesso	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
130 - Sem acesso	Sem acesso	Sem acesso	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
131 - Sem acesso	Sem acesso	Sem acesso	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)

132 - Sem acesso	Sem acesso	Sem acesso	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
133 - Sem acesso	Sem acesso	Sem acesso	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
134 - Explorar o efeito da arte da dança no tratamento de pacientes hospitalizados com esquizofrenia crônica.	Os pacientes do grupo controle receberam tratamento medicamentoso padrão e cuidados de enfermagem, enquanto o grupo de intervenção realizou sessões de arteterapia com dança durante 90 minutos, duas vezes por semana, além dos cuidados padrão	Este estudo envolveu 120 pacientes do sexo masculino com esquizofrenia crônica, com idades entre 30 e 60 anos. Após 6 e 12 semanas, o grupo de intervenção apresentou melhoras.	Com base no tratamento medicamentoso de rotina e nos cuidados de enfermagem de rotina, a arte da dança tem um efeito clínico melhor no tratamento de pacientes hospitalizados com esquizofrenia crônica, o que pode melhorar a função cognitiva, aliviar os sintomas clínicos e reduzir o IMC.
135 - Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)

136 - Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
137 Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
138 - Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
139 - Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
140 - Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)

<p>141 - Investigar o efeito da Dança Sênior no equilíbrio, mobilidade e função cognitiva em comparação com uma intervenção de controle.</p>	<p>A participação de idosos em programas de exercícios estruturados para melhorar o equilíbrio e a mobilidade é baixa.</p>	<p>A dança sênior foi eficaz na melhoria do equilíbrio e da mobilidade, mas não da função cognitiva em idosos residentes na comunidade</p>	<p>Foco de estudo em fisioterapia</p>
<p>142 - Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>
<p>143 - Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>
<p>144 - Efeitos da terapia de dança e movimento (DMT) versus Relaxamento muscular progressivo (PMR) em dezembro sessão entre Idosos que residem em casas de repouso selecionadas Casas de repouso de Haryana:UM Estudo quase experimental</p>	<p>A amostra de 60 idosos participou deste estudo quase experimental com a permissão prévia da autoridade em questão de lares de idosos. A abordagem de pesquisa quantitativa foi considerada a abordagem mais apreciada para avaliar a eficácia da dança e da terapia de movimento e o relaxamento muscular progressivo na depressão entre idosos.</p>	<p>Dança e movimento terapia e Progressivo relaxamento muscular eram eficazes em reduzir o nível de depressão entre idosos.</p>	<p>Artigo não focado em Dançaterapia</p>

<p>145- O objetivo deste estudo é explorar a viabilidade de um novo programa de exercícios em casa inspirado no balé (Footprints to Better Balance (FBB)) para sobreviventes de AVC.</p>	<p>O grupo de intervenção receberá os cuidados habituais mais o FBB, um programa domiciliar de 8 semanas com exercícios inspirados no balé, sustentados pelos princípios de auto eficácia e expectativa de resultados de Bandura</p>	<p>Estudo não concluído</p>	<p>-</p>
<p>146- Investigar o efeito da dança na funcionalidade e no ajustamento psicossocial de jovens com paralisia cerebral (PC).</p>	<p>Foram randomizados em dois grupos de intervenção: cinesioterapia e dança (n = 13 cada). Vinte e quatro sessões (1 hora, duas vezes por semana) foram realizadas em ambos os grupos. A Medida de Independência Funcional (MIF) e o Cronograma de Avaliação de Incapacidade da Organização Mundial da Saúde (WHODAS) da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) foram utilizados antes e depois de cada intervenção.</p>	<p>A dança aumentou a classificação de funcionamento, função de independência, autocuidado, mobilidade, locomoção, comunicação, ajustes psicossociais e função cognitiva. A análise intergrupar evidenciou melhorias significativamente maiores na classificação de funcionamento, função de independência, autocuidado, mobilidade, locomoção, comunicação, ajustes psicossociais e função cognitiva no grupo de dança.</p>	<p>O estudo demonstrou que essa abordagem pode influenciar pontos comuns básicos do corpo e do movimento, incluindo aspectos emocionais e sociais, corroborando o conceito de ajustes psicomotores multimodais complexos. A dança promoveu o aprimoramento da funcionalidade e das atividades sociais em relação aos ajustes psicossociais em jovens com paralisia cerebral.</p>

<p>147- Efeitos de um programa de terapia de movimento de dança de curto prazo sobre sintomas e estresse em pacientes com câncer de mama submetidos à radioterapia: um ensaio clínico randomizado, controlado e simples-cego</p>	<p>Investigar a eficácia da terapia de movimento de dança (DMT) na melhora dos sintomas relacionados ao tratamento do câncer de mama.</p>	<p>139 pacientes chinesas com câncer de mama aguardando radioterapia adjuvante foram randomizadas para DMT ou grupo controle. A intervenção incluiu seis sessões de DMT de 1,5 hora, realizadas duas vezes por semana durante o período de radioterapia . Medidas de autorrelato sobre estresse percebido , ansiedade, depressão, fadiga, dor, distúrbios do sono e qualidade de vida foram realizadas antes e depois do programa de três semanas.</p>	<p>O programa DMT de curto prazo pode combater o agravamento previsto do estresse e da dor em mulheres com câncer de mama durante a radioterapia, hospitalizadas.</p>
<p>148- Eficácia de uma intervenção combinada de dança e relaxamento na redução da ansiedade e depressão e na melhoria da qualidade de vida entre idosos com deficiência cognitiva</p>	<p>Explorar a eficácia de uma intervenção combinada de dança e relaxamento, em comparação ao relaxamento isolado, na redução dos níveis de ansiedade e depressão e na melhoria da qualidade de vida e da função cognitiva entre idosos com comprometimento cognitivo</p>	<p>Os indivíduos foram divididos em um grupo de intervenção e um grupo de controle; o primeiro participou de uma intervenção combinada de dança pouco-pouco e relaxamento, enquanto o último participou apenas de exercícios de relaxamento. Ambos os grupos participaram de duas sessões por semana durante seis semanas.</p>	<p>Não incluído pois o artigo não aborda somente a dançaterapia</p>
<p>149 Terapia de dança/movimento e bem-estar emocional para adultos com deficiência intelectual</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Sem acesso</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>

150 - Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
151 - Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
152 - Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
153 - Dança latina regular e educação em saúde podem melhorar a cognição de latinos de meia-idade e idosos	Os participantes (faixa etária de 55 a 80 anos) eram na maioria mulheres, obesas, não fumantes, residentes nos EUA por cerca de metade de suas vidas, ex-residentes do México e tinham baixo nível de educação e renda.	Não houve diferenças significativas nas características demográficas entre a Dança e grupos de Educação em Saúde no início do estudo.	Em média, os participantes no programa de dança tiveram frequência de 66% das 32 aulas oferecidas, e os participantes do programa de saúde frequentou 62% das 16 aulas oferecidas.

<p>154- O objetivo do teste, que consiste em seis tentativas motoras, teve como objetivo avaliar todos os parâmetros fisiológicos proporcionando independência e segurança durante as atividades da vida diária</p>	<p>As mulheres participaram do programa de terapia de dança durante três meses, com três sessões de 45 minutos de sessões semanais. Cada sessão de terapia de dança incluía três partes.</p>	<p>A terapia de dança regular parece ser um método promissor para melhorar as habilidades de equilíbrio devido ao aumento dos limites de estabilidade. Portanto, esta forma de atividade física, supervisionada por profissionais qualificados profissionais, deve ser recomendado para mulheres mais velhas.</p>	<p>O estudo mostrou que um programa de 3 meses de terapia de dança resultou em um aumento significativo melhoria das habilidades de equilíbrio em mulheres idosas</p>
<p>155- Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>
<p>156- Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>
<p>157 - Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>
<p>158 Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>

<p>159 - Avaliar a viabilidade e melhorias na saúde com a Zumba® em mulheres com sobrepeso/obesidade e com diabetes tipo 2.</p>	<p>A intervenção com Zumba melhorou a Regulação Intrínseca e a Regulação Identificada, que são ambos aspectos da motivação intrínseca. A motivação intrínseca permite que os indivíduos realizem ações por apreciarem a atividade ou por se identificarem com seus resultados positivos, sendo mais eficaz para manter a adesão ao exercício.</p>	<p>O exercício físico reduz o peso corporal, melhora a secreção de insulina e ajuda a manter a glicemia em indivíduos com diabetes tipo 2 (DM2). Neste estudo, demonstramos que um programa de Zumba® de 16 semanas é eficaz na redução do peso corporal e da gordura corporal em mulheres anteriormente sedentárias.</p>	<p>A dança Zumba é uma forma de exercício potencialmente adequada para introduzir e manter a prática de atividade física em mulheres anteriormente sedentárias. Ter um diagnóstico de doença crônica, como o diabetes tipo 2 (DM2), pareceu aumentar a adesão e a permanência das voluntárias no estudo, mais do que em indivíduos com sobrepeso ou obesidade sem diagnóstico de DM2.</p>
<p>160 - Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>
<p>161- Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>
<p>162 - Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Sem acesso da UNIRIO pela CAPES</p>	<p>Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFe/ site não tem acesso da UNIRIO)</p>

163 - Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Sem acesso da UNIRIO pela CAPES	Não foi possível acessar o material - (nem pelo acesso CAFE/ site não tem acesso da UNIRIO)
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

https://docs.google.com/document/d/11KS3Pqn3OjMdEIKYkWgmJ-KkQ3GQliRzkYDplJFN_RY/edit?usp=sharing